

UNIVERSIDAD AMÉRICA LATINA

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

INCORPORADA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO SEGÚN ACUERDO No. ESLI20011413 EXPEDIDO EL 12 DE JUNIO DEL 2001

FOMENTO A LA PRÁCTICA FILOSÓFICA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y LA SOCIEDAD MEDIANTE EL PROYECTO CAFÉ FILOSÓFICO

**INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN FILOSOFÍA**

PRESENTA:

OSCAR GÓMEZ GONZÁLEZ

ZAPOPAN, JALISCO

MAYO DEL 2017

Universidad América Latina
Colegio de Estudios Abiertos A.C.

Guadalajara, Jalisco a 10 de mayo de 2017

ASUNTO: Autorización de impresión Informe de Experiencia Profesional

Av. Patria 1286,
Col. Villa Universitaria
Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45110
CEA900913NP3

C. OSCAR GÓMEZ GONZÁLEZ

PRESENTE

Por este medio me es grato comunicarle que el Asesor asignado para la supervisión del desarrollo de su Informe de Experiencia Profesional, presentó con fecha de hoy un oficio en el que informa a esta Dirección Académica que dicho trabajo ha sido concluido y el resultado cumple con los requisitos, tanto de fondo como de forma, que para el caso requiere nuestra Universidad, por tanto **SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN** cuyo título y estructura se detallan más adelante, a fin de continuar con los trámites correspondientes para la obtención de su Título Profesional de *Licenciado en Filosofía*.

Tel. 47 777 100
Ext. 1000
www.ual.edu.mx

TÍTULO Y ESTRUCTURA DEL INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:

**“FOMENTO A LA PRÁCTICA FILOSÓFICA EN LA COMUNIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y LA SOCIEDAD MEDIANTE EL
PROYECTO CAFÉ FILOSÓFICO”**

- I. Introducción.
- II. Capítulo I. Antecedentes y estructura de la Universidad de Guadalajara.
- III. Capítulo II. La carencia de la Filosofía en Guadalajara como un problema cultural.
- IV. Capítulo III. Descripción y fundamentación teórica del Café Filosófico de Cultura UdeG y sus actividades.
- V. Capítulo IV. Estilo de vida, habilidades, hábitos y valores generados a partir de ejercer la Filosofía profesionalmente.
- VI. Conclusiones.
- VII. Bibliografía.
- VIII. Anexos.

Así mismo, informo a usted que una copia fotostática del presente oficio deberá incluirse en cada uno de los ejemplares impresos de su Informe de Experiencia Profesional.

Atentamente
“Superación con Libertad”

Mtro. José Antonio Hernández Pérez
Director Académico

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño

Secretaría de Vinculación y
Difusión Cultural

cultura UDG

Guadalajara, Jalisco a 26 de abril de 2017

A quien corresponda:

Universidad América Latina.

Por medio de la presente notifico la autorización para uso de la información técnica (logotipo, imágenes, formatos, cifras) de la **Unidad de vinculación con la Red (UVR)** al Sr. Oscar Gómez González, el cual labora desde el 19 de agosto de 2013, en esta instancia de la **Secretaria de vinculación y difusión cultural del Centro universitario de arte arquitectura y diseño, de la Universidad de Guadalajara (Cultura UDG).**

Dicha información será exclusivamente usada con fines académicos para redactar y documentar su Informe de experiencia profesional titulado: "Fomento a la práctica filosófica en la comunidad de la Universidad de Guadalajara y la sociedad mediante el proyecto Café filosófico". El cual presenta para la obtención de su Cédula profesional como Licenciado en filosofía.

Biblioteca Pública del Estado
de Jalisco "Juan José Arreola"
Periférico Norte Manuel Gómez
Morín no. 1695, Colonia Belenes
C.P. 45100 Zapopan, Jalisco,
México.
Tel: 3044 4050, Fax: 3044 4060

Oficialía de Partes. Bodega 39,
Ignacio Jacobo No. 39
Belenes Norte Parque Industrial
Tel. 3055 5123

Licenciada Julia Adriana González Avalos
Jefa de la Unidad de Vinculación con la Red de
Cultura UDG

Agradecimientos y dedicatoria

Estudiar la licenciatura y colaborar en el Café filosófico, son proyectos que requirieron tiempo y esfuerzo. No sólo de mí sino de todos los que me apoyaron y a quienes agradezco y dedico este Informe.

Me permito destacar a Antonio Hernández y Miguel Machuca, por su amistad, paciencia y guía. A Tania García, Salvador Hernández y Marco Cabrera, amigos llenos de ideas diferentes que me ayudan a crecer. Y especialmente a Julia, quien además de ser mi principal apoyo en este proyecto, me ha compartido parte de su vida y es ella para mí sinónimo de felicidad.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA.....	IV
INTRODUCCIÓN.....	VII

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1.1 La Universidad de Guadalajara.....	2
1.1.1 Misión y visión de la Universidad de Guadalajara.....	3
1.2 Cultura UDG y la Vinculación con la Red.....	4
1.3 Estructura organizacional.....	6
1.3.1 Estructura general de la UdeG.....	7
1.3.2 Estructura del CUAAD.....	8
1.3.3 Estructura de Cultura UDG.....	9
1.3.4 Estructura de Vinculación con la Red.....	9

CAPÍTULO II: LA CARENCIA DE LA FILOSOFÍA EN GUADALAJARA COMO UN PROBLEMA CULTURAL

2.1 Problemática general.....	12
2.1.1 Primer problema particular; decadencia de la filosofía.....	14
2.1.2 Segundo problema particular; no aceptación del Café filosófico.....	18
2.2 Planteamiento del problema.....	20
2.2.1 Preguntas de investigación.....	21
2.2.1.1 Pregunta orientadora del Informe.....	22
2.2.1.2 Pregunta sobre la problemática del café filosófico.....	22

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL CAFÉ FILOSÓFICO DE CULTURA UDG Y SUS ACTIVIDADES

3.1 Filosofía del proyecto.....	24
---------------------------------	----

3.2 Marco teórico.....	26
3.2.1 Definición de filosofía.....	26
3.2.2 Ideas, métodos y conceptos fundamentales.....	29
3.3 Teorías contempladas en el desarrollo del Café Filosófico de Cultura UDG.....	30
3.4 Funciones del moderador.....	37
3.4.1 Aplicación de conocimientos adquiridos en la licenciatura.....	37
3.4.2 Estrategias para mantener activas las participaciones.....	41
3.5 Elementos del Café filosófico.....	42
3.5.1 Momentos de la sesión.....	44
3.6 Otras actividades.....	46
3.7 Resultados y datos.....	47

CAPÍTULO IV: ESTILO DE VIDA, HABILIDADES, HÁBITOS Y VALORES GENERADOS A PARTIR DE EJERCER LA FILOSOFÍA PROFESIONALMENTE

4.1 Ser profesionista.....	50
4.2 Habilidades.....	52
4.3 Hábitos.....	59
4.4 Valores.....	66
4.5 Conclusiones.....	72

BIBLIOGRAFÍA.....	76
Anexo I: Banners Publicitarios.....	79
Anexo II: Asistentes.....	80
Anexo III: Participantes.....	81
Anexo IV: Moderador Oscar Gómez González.....	82
Anexo V: Amigos conocidos en el Café Filosófico.....	83

Introducción

El presente documento es un Informe de Experiencia Profesional con el cual pretendo exponer la aplicación que un Servidor ha realizado, de conocimientos adquiridos al cursar los estudios de educación superior, en la licenciatura en filosofía en la Universidad América Latina, con el fin de acreditar la titulación.

Siendo la práctica de la filosofía mi principal motivación para haber estudiado la licenciatura, me fue natural involucrarme en proyectos de esta índole; presentando pláticas y debates públicos con enfoque filosóficos, desde los tiempos en que aún estudiaba la licenciatura. Eventualmente comencé a asistir al denominado “Café Filosófico de Cultura UDG”; en este, después de haber concluido mis estudios de licenciatura, inicié a colaborar como moderador.

Gracias a mi formación académica puede tener una amplia participación en el proyecto, el cual pertenece a la Universidad de Guadalajara. Este informe de Experiencia Profesional pretende describir y justificar el ejercicio filosófico de mis funciones en este proyecto, del periodo comprendido de agosto del año 2013 a octubre del año 2016.

Tomar la elección de esta modalidad de titulación fue con base en la intención de continuar y desarrollar esta actividad de filosofía práctica, pues considero indispensable el fomento y divulgación del quehacer filosófico en la cotidianidad de la sociedad. Un Informe de Experiencia Profesional en dicho proyecto, es

entonces una forma adecuada y congruente de concretar mi grado de licenciatura.

El presente Informe es sobre mi actividad profesional ocupando el puesto de Operativo técnico en la Unidad de vinculación con la Red (UVR) de la Secretaría de vinculación y difusión cultural (Cultura UDG) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), específicamente en mis funciones relacionadas con la filosofía, fungiendo como Capitán de Moderadores en el proyecto “Café filosófico de Cultura UDG” el cual es formado y pertenece a Cultura UDG.

Capítulo 1

ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1.1 La Universidad de Guadalajara

1.1.1 Misión y visión de la Universidad de Guadalajara

1.2 Cultura UDG y la Vinculación con la Red

1.3 Estructura organizacional

1.3.1 Estructura general de la UdeG

1.3.2 Estructura del CUAAD

1.3.3 Estructura de Cultura UDG

1.3.4 Estructura de Vinculación con la Red

1.1 La Universidad de Guadalajara

La Universidad de Guadalajara (UdeG) tiene como antecedente histórico al Colegio de Santo Tomás de Aquino, el cual fue fundado en 1591 por la Compañía de Jesús en la entonces Nueva Galicia, hoy Guadalajara. Este colegio tenía la facultad de otorgar grados académicos, pero tras los conflictos y expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios españoles en 1767, quedó la necesidad de establecer una institución académica. Esto dio paso a la siguiente etapa de la educación media y superior en esa región, siendo el fray Antonio Alcalde quien en 1775 sugiere al entonces rey Carlos III de España, la fundación de una universidad semejante a la de Salamanca en la Nueva Galicia, consiguiendo que el 18 de noviembre de 1791, el rey sucesor, Carlos IV de España, promulgue la cédula real donde se declara la fundación de la Real Universidad de Guadalajara.

Atravesando conflictos de diversos caracteres, la Universidad sufrió cierres y reaperturas. En 1860 el entonces gobernador del Estado, Pedro Ogazón, declara la tercera y definitiva clausura de la Universidad; teniendo que pasar 65 años para dar inicio a la etapa moderna de la misma.

En 1925 el gobernador del estado de Jalisco, José Guadalupe Zuno Hernández, con los ideales emergentes de la Revolución Mexicana triunfante en 1910, fundó la casa de estudios con el nombre de “Universidad de Guadalajara”

teniendo como lema “Piensa y trabaja”; la Universidad designó al profesor Enrique Díaz de León como primer Rector.

1.1.1 Misión y visión de Universidad de Guadalajara

En el año 2016 en la publicación: Plan de Desarrollo institucional 2014 – 2030 Construyendo le futuro, la Universidad de Guadalajara (2014) describe su misión y visión en de la siguiente manera:

Misión

La Universidad de Guadalajara es la red Universitaria de Jalisco. Es una institución benemérita, pública, laica y autónoma, con compromiso social y vocación internacional; que satisface las necesidades educativas de nivel medio superior y superior con calidad y pertinencia. Promueve la investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad. Es respetuosa de la diversidad cultural, honra los principios humanistas, la equidad, la justicia social, la convivencia democrática y la prosperidad colectiva.

Visión

Es una Red Universitaria con reconocimiento y prestigio global, incluyente, flexible y dinámica. Es líder en las transformaciones y promotora de la movilidad

social. Impulsa enfoques innovadores de enseñanza aprendizaje y para la generación del conocimiento en beneficio de la sociedad. (p. 51).

En esta misión y visión se hace patente la intención de trascender la actividad académica en el aula, alcanzando la relevancia social atendiendo una diversidad cultural con principios humanista.

1.2 Cultura UDG y la Vinculación con la Red

La Universidad de Guadalajara en su eje temático de Extensión y difusión de su Plan de Desarrollo Institucional (2014), el objetivo nueve hace manifiesta su vocación; a saber: *“Consolidación de la Universidad como polo de desarrollo cultural y artístico a nivel nacional e internacional”* (p. 70). Es por esta razón que existe Cultural UDG, la cual se encarga de procurar las actividades artísticas y culturales en la comunidad universitaria y la sociedad en la que está inmersa, a través de coordinar y promover la planeación, operación y evaluación de programas de difusión cultural y promoción artística, además de diseñar y realizar políticas y proyectos culturales de la UdeG.

Cultura UDG implementa en forma general para la sociedad programas culturales en el estado de Jalisco y algunos proyectos de nivel nacional e internacional, trabaja para mantener un circuito de producciones culturales en la denominada Re Universitaria, compuesta por una compleja infraestructura de seis Centros Universitarios temáticos dentro de la Zona metropolitana de

Guadalajara y los nueve Centros Regionales, ubicados en los municipios de Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Colotlán, Ocotlán, Autlán, Tonalá y Ameca, además de las más de 60 escuelas preparatorias igualmente distribuidas a lo largo del estado de Jalisco y extensiones culturales de la UdeG, conformadas por Casas de arte e inmuebles dedicados a funciones administrativas.

Si bien todas estas instancias forman parte orgánica de la UdeG, cada una cuenta con cierta autonomía ejercida por sus respectivos rectores, directores y coordinadores. Por lo que implementar los programas de Cultura UDG implica una vinculación constante y estratégica entre estas y Cultura UDG. Para cubrir esta necesidad, se crea la Unidad de Vinculación con la Red; la cual tiene la siguiente misión y visión:

Misión: Crear experiencias con manifestaciones artísticas y culturales tanto clásicas como de vanguardia, que impacten formativamente a la comunidad

Visión: Una comunidad con ciudadanos sensibles al arte, involucrados activamente en la cultural como parte de su formación integral.

La Unidad de Vinculación con la Red se encarga de coordinar y presentar eventos orientados a la promoción de la cultura, en los espacios y sedes de la Res Universitaria. Entre estos eventos, se cuenta con el proyecto Café Filosófico; para la difusión específica del quehacer filosófico.

1.3 Estructura organizacional

La UdeG es un organismo complejo el cual está estructurado por varios niveles. El primero comprende las instancias de que realizan las funciones de gobierno como el Consejo general universitario, secretarías y coordinaciones y la alta dirección donde se encuentre la figura del Rector general; además de las instituciones en las que se divide la UdeG, las cuales son los centros universitarios y escuelas preparatorias. En el segundo nivel cada institución presenta, aunque similares, estructuras particulares dependiendo a las funciones que desempeñen y al tema académico que tengan asignado, como por ejemplo, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). Cada una se compone de áreas de alta dirección, secretarías, coordinaciones e instancias en las que se divide, además de contar con la figura de Rector o Director. En el tercer nivel cada una de estas instancias o coordinaciones están constituidas por Unidades de trabajo y Jefaturas que desempeñan funciones específicas; y estas a su vez, conforman una estructura de puestos específicos, siendo este el cuarto y último nivel en que se estructura la UdeG.

Así pues, a continuación presento la estructura de la UdeG, desde El Consejo general hasta el puesto de un Servidor.

1.3.1 Estructura general de la UdeG

En la parte más alta de la estructura organizacional de la UdeG, el Consejo General Universitario es el máximo órgano de gobierno y está integrado por el Rector General, Vicerrector Ejecutivo, Secretario General, Rectores de Centros Universitarios, Director General de SEMS, representantes del personal académico, administrativo, y alumnos; estos últimos son elegidos a través del voto directo y anónimo de los otros alumnos. De este, se desprenden las dependencias e instituciones que cada miembro preside, además de incluirse el Consejo social, Fundación UdeG, Contraloría general y el Sistema de Universidad virtual.

Figura 1: Organigrama General de la Universidad de Guadalajara

1.3.2 Estructura del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) es parte de los Centros Universitarios Metropolitanos presentados en la estructura general. Este Centro como todos los demás cuenta con Rectoría, Secretaría administrativa y académica, y contraloría. Sumados a estos, el CUAAD cuenta particularmente con la Secretaría de vinculación y difusión cultural, también conocida como Cultura UDG.

Figura 2: Organigrama del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

1.3.3 Estructura de Cultura UdeG

Cultura UdeG está compuesta por principalmente por sus coordinaciones dependientes de la alta dirección de la misma, estas son las de: Gestión y administración, Artes escénicas, Música, Centro cultural Diana, Artes visuales; además del Festival papirolas y la Unidad de vinculación con la Red.

Figura 3: Organigrama Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural

1.3.4 Estructura de Vinculación con la Red UdeG

La Unidad de vinculación con la Red se desprende directamente de la Coordinación de gestión y administración y áreas cumplen las funciones operativas y administrativas para la producción de eventos culturales en la Red Universitaria.

Figura 4: Vinculación con la Red Universitaria

Un Servidor, desempeña el puesto de Operativo técnico, el objetivo del puesto es planear y ejecutar la logística de las producciones. Las actividades principales son las de gestionar recursos y ejercerlos para dar seguimiento a los eventos, realizar la difusión, registrar los resultados, redactar informes, dar seguimiento al proceso de facturación y contratos de las producciones artísticas, representación moral de la Vinculación con la Red en eventos, apoyo técnico, fungir de chofer en las ocasiones que lo amerite, apoyo en labores manuales, asistencia al Productor general en las múltiples tareas que asigne, y particularmente me encargo de la moderación en el Café Filosófico de Cultura UDG.

Capítulo 2

LA CARENCIA DE LA FILOSOFÍA EN GUADALAJARA COMO UN PROBLEMA CULTURAL

2.1 Problemática general

2.1.1 Primer problema particular; decadencia de la filosofía

2.1.2 Segundo problema particular; no aceptación del Café filosófico

2.2 Planteamiento del problema

2.2.1 Preguntas de investigación

2.2.1.1 Pregunta orientadora del Informe

2.2.1.2 Pregunta sobre la problemática del café filosófico

2.1 Problemática general

Con relación a la filosofía, Cultura UDG se enfrentó a una problemática cultural; la carencia de una reflexión filosófica en una sociedad como la de México. Y dos problemas particulares, siendo el primero la decadencia de la filosofía en la sociedad donde la comunidad universitaria de la UdeG está inmersa, puesto que no se practica cotidianamente y su enseñanza y divulgación son insuficientes para generar una habitualidad de la misma. El segundo problema particular es la no aceptación por parte de la comunidad filosófica académica, del formato de café filosófico como solución al primer problema particular.

Para trazar la relación entre este problema filosófico-cultural general hasta la estructura del proyecto Café filosófico de Cultura UDG, presento en primer lugar el planteamiento del porqué se considera un problema cultural la carencia de filosofía, seguido de la exposición de los problemas particulares.

Vargas (2008), ex presidente de la Asociación Filosófica de México, siguiendo el ejemplo de la Ilustración francesa, la filosofía en su función como crítica social profunda, es una reflexión necesaria en la actualidad por las graves interrogantes que generan el desarrollo científico y técnico, la desigualdad social y la crisis ambiental. Agrega Vargas (2008), que en México existe una grave incompreensión de la función de la filosofía y parece no interesar a nadie; por ejemplo, señala que la misma CONACULTA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ahora Secretaria de Cultura) no otorgaba apoyos o

concursos de temas filosóficos, como si la filosofía nada tuviera que ver con la cultura. Vargas (2008) sugiere que tanto la comunidad filosófica como la misma sociedad deberían acoger la propuesta de la UNESCO sobre la filosofía, la cual describe en cuatro puntos; a saber:

1. La filosofía no es para una élite complacida en su torre de marfil. La filosofía es un beneficio público que debe ser enseñada a los niños, los adolescentes y los adultos; en las universidades, en el espacio público y en el ámbito privado.
2. La filosofía, como hemos escrito, tiene los instrumentos idóneos para formar a un ciudadano preparado y organizado mentalmente.
3. La filosofía contribuye al conocimiento de los grandes problemas de la humanidad.
4. La filosofía contribuye a construir lo que nos falta en México: una auténtica democracia, debido a que fomenta el diálogo racional y la constitución de la ciudadanía (Vargas, 2008, p. 9)

Vargas (2008) concluye su ensayo advirtiendo que no se puede entender cabalmente el desarrollo de la historia, los procesos políticos y el desarrollo de las ciencias de la vida, sin una reflexión sobre la filosofía y propiamente sin hacer una reflexión filosófica de la moral, política y bioética.

Es entonces la carencia de la filosofía un evidentemente problema social, a lo que por consecuencia se le suma un carácter profundamente cultural, de acuerdo con la definición de cultura de Tylor (1975) “...es *aquel todo complejo*

que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad.” (p. 29).

Considerando la definición de Tylor (1975) y los comentarios de Vargas (2008), pondero la gravedad y profundidad del problema, el cual abarca la totalidad de los aspectos sociales y culturales, sin reducirse sólo a las índoles académicas o históricas, de las cuales a propósito, existe oferta académica para todo ciudadano que guste estudiar estas materias, la propia UdeG cuenta con un departamento de filosofía el cual coordina la licenciatura en filosofía y la maestría en estudios filosóficos. Por esto que la UdeG no atiende esta problemática cultural a través de su plan académico, sino de Cultura UDG.

2.1.1 Primer problema particular; decadencia de la filosofía

Derivado pues del problema general, surge el primero particular, el cual es la decadencia de la filosofía en la sociedad en donde la comunidad universitaria de la UdeG está inmersa; los antecedentes de este son los siguientes tres:

1. La evolución histórica de la enseñanza de la filosofía en el mundo.
2. La reforma integral de la educación media superior (RIEMS) del año 2008 en México.

3. La poca aceptación de la filosofía en la cultura actual en Guadalajara, Jalisco.

El primer factor refiere a que en colegios y universidades de siglos anteriores, pudiendo referirnos desde las academias antiguas, la filosofía formaba parte elemental del programa de estudios, junto a la geometría y matemáticas; mientras que actualmente la enseñanza de la filosofía se ha ido separando de la educación básica.

La situación de fondo respecto a este factor, es que la enseñanza filosófica era importante para la variedad de estudios que se podían realizar ya que englobaba las materias de humanidades, además de abordar temas como la naturaleza, ética, estética y lógica, las cuales, por ejemplo, eran pertinentes para los estudios de medicina, abogacía y teología entre otras. Sin embargo, hoy día la formación académica es especializada, así un abogado en la actualidad realiza su formación especialmente en leyes y específicamente en alguna disciplina como puede ser lo familiar o lo laboral, sin necesidad de efectuar análisis éticos o antropológicos de carácter filosófico sobre su oficio, pudiendo mantenerse sólo en aprender las formas establecidas y modos de ejercerlas.

Esta tendencia actual de especialización se ha venido desarrollando de forma natural y no necesariamente representa algo negativo, sin embargo ir omitiendo la consideración y fomento de un ejercicio filosófico como parte del proceso de

aprendizaje, conlleva el riesgo de que los estudiantes, como se describió líneas arriba, no puedan entender cabalmente lo que están aprendiendo y mucho menos realizar una crítica al respecto, lo que significa una limitante en el desarrollo y aplicación del conocimiento en la cotidianidad.

El segundo factor, siguiendo esta tendencia descrita en el primero, es la RIEMS en México presentada en el año 2008, en la cual las materias de Filosofía I, Filosofía II y Filosofía III en la educación media superior, se sustituyen respectivamente por las de Identidad y filosofía de vida, Comprensión de la ciencia y Reflexión ética; además de reducir 17 horas las dedicadas a estas asignaturas.

Las nuevas asignaturas pretenden mantener los objetivos de sus predecesoras, pudiendo ser relacionadas con la ontología, epistemología y ética, para lograr en conjunto una antropología; de hecho tanto las primeras como las segundas pueden ser dirigidas a atender las tres preguntas formuladas por el filósofo Kant (2005); estas son: *¿qué puedo esperar?*, *¿qué puedo saber?* y *¿qué debo hacer?* También se considera que éstas pueden englobar el quehacer filosófico en cuanto a la antropología, ya que se pueden sintetizar en una cuarta pregunta: *¿qué es el hombre?*

El problema con estas nuevas asignaturas es que si bien los objetivos son similares, la nueva orientación es limitada, para ilustrar este punto, se puede comparar el objetivo de la extinta materia Filosofía II, con el de la asignatura

Comprensión de la Ciencia, vigente en el modelo de bachillerato general por competencias. Mientras que la primera busca que el estudiante reflexione sobre las diversas condiciones que hacen posible el origen, límite y naturaleza del conocimiento como proceso de construcción; la segunda está orientada a que el estudiante construya nuevos esquemas de pensamiento de los fenómenos de la realidad para además iniciarse en el proceso de la investigación y desarrollo de nuevos conocimientos. El detalle a resaltar de esta última, es que en las competencias a desarrollar por el estudiante, todo está enfocado a la comprensión de la ciencia, tal como se llama la materia.

Esto significa que sólo la primera aborda propiamente la epistemología al procurar una comprensión del conocimiento en sí, es decir, criticar el conocimiento; mientras que su nueva versión, si bien aspira al aprendizaje de nuevos conocimientos sobre los fenómenos de la realidad, la intención es observar la realidad a través de la ciencia exclusivamente; lo cual limita el poder realizar una epistemología y por tanto, un trato filosófico del conocimiento.

El tercer factor es el estatus que tiene la filosofía en la comunidad, al menos en la actualidad de Guadalajara, Jalisco. La cual por una parte es vista como una licenciatura que estudian las personas distraídas de los asuntos “verdaderamente importantes”, como la formación profesional y las relaciones interpersonales, y que más bien, los filósofos, gustan de pensar ociosamente y dar rodeos mentales complejos sobre temas anticuados, como la disputa entre capitalismo y comunismo, o pensar en si los sentidos nos engañan;

sumergiéndose en dilemas que al parecer sólo a ellos les generan confusión o conflicto, mientras que las demás personas entienden de manera casual o tácita sin mayor problema. Esta situación no es nueva, incluso ya en la antigua Grecia, Platón usa a Calicles como personaje en su diálogo Gorgias, para mencionar esta crítica a los filósofos. En el diálogo, Gorgias confronta a Sócrates diciendo que la filosofía era natural y buena en cierto sentido en los jóvenes inexpertos, pero una vergüenza si un adulto la práctica. Es decir, la filosofía en realidad siempre ha tenido que enfrentar a esta crítica popular, aun cuando ha sido dignificada en algunas ocasiones como en la patrística, escolástica y el denominado siglo de las luces. A pesar de esto, en la realidad cotidiana de Guadalajara, siendo el año 2016, la filosofía es menospreciada.

2.1.2 Segundo problema particular; no aceptación del Café filosófico

Consecuentemente, ante la situación del primer problema particular, se desarrolla el Café Filosófico de Cultura UDG, del cual se desprende el segundo problema particular, el cual es la no aceptación de este proyecto por parte la comunidad académica de filosofía. Este problema no es nuevo ni exclusivo de México, ya que existe desde que se formó el primer café filosófico en Francia en 1992 fundado por el filósofo Marc Sautet, profesor de filosofía en el Instituto de Estudios Políticos de París. Una vez que la existencia y dinámica de este filocafé llegaron a oídos de los filósofos académicos, recibió críticas

desaprobatorias del tipo “eso no es filosofía” o “esas prácticas desvirtúan lo que la filosofía es en realidad”. Sin embargo la historia de los filo-cafés y la práctica de los mismos han probado algo diferente; para exponer este punto relato a continuación antecedentes e inicio de los filo-cafés.

El café filosófico de Saute inició de forma casual y casi accidental, puesto que durante una emisión de radio pública mencionó que se reunía con amigos los domingos a filosofar en el establecimiento Café de Phares, y esto al parecer fue como una invitación pública. La gente interesada comenzó a asistir para incluirse a estas reuniones. Eventualmente ganó más popularidad y se instauró formalmente el Café filosófico. Esto significa que no se planeó como respuesta a un problema de carácter filosófico cultural, sin embargo evidenció la existencia de uno. UNESCO (2007) afirma que Brenifer, Presidente del Instituto de Prácticas Filosóficas en Francia, tras el realizar múltiples sesiones de filo-cafés en todo el mundo y en diversos contextos, comenta que hay demanda de contar con espacios y tiempos en un ambiente respetuoso para el uso del razonamiento, y platicar así en conjunto con otras personas, formulando preguntas que son de importancia para todos ellas; aun si no se logra una respuesta en consenso, este ejercicio genera una valorización del prójimo y cada uno saca provecho en lo particular al desarrollar sus ideas. El café filosófico responde cabalmente a esta necesidad ya que genera las condiciones idóneas para responder a esta necesidad, contando además con la figura de un

animador o moderador, quien en caso de una tensión entre participantes, este puede calmar los ánimos y mantener la actividad en un adecuado desarrollo.

Entonces, si bien el primer café filosófico no inició para atender esta necesidad, el de Cultura UDG si lo hizo, y al igual que el de Sautet, sufrió la desaprobación de los académicos. Las principales causas de este rechazo son a consideración de la UNESCO, (2007)

En primer lugar, la visión ascética, formal y erudita de la filosofía, que ya la hace tan poco popular entre los alumnos obligados a estudiarla y, en segundo lugar, el sentimiento de impotencia característico de la profesión, una impotencia psicológica vinculada a la negación o a un menosprecio del sujeto pensante «ordinario» frente a las «vacas sagradas» del pensamiento. (p. 162).

Es evidente que el café filosófico con su carácter popular, abierto, sencillo y libre autoridades o eruditos, signifique un choque con la academia, la cual, al parecer en una generalidad mundial, pretende que la filosofía sólo es asequible y ejercitable a través de la lectura y análisis de autores clásicos o cátedras de autoridades académicas.

2.2 Planteamiento del problema

Considerando el problema general y los dos particulares, es posible sintetizar concretamente el siguiente:

La educación media superior de la UdeG, no fomenta en el ciudadano la práctica de la filosofía, lo cual limita su capacidad de crítica y análisis importantes para un autoconocimiento, integración social y comprensión cabal de conocimientos adquiridos.

Es considerable como un problema, ya que sus efectos pueden manifestarse en intolerancia, fractura del tejido social, falta de autoconocimiento, persistencia en errores de origen en algún conocimiento teórico o histórico, ya sean aprendidos en la escuela o en la cotidianidad, y realizar críticas improductivas que lleven a conflictos sin resolver, pudiendo lo anterior estar presente en todo tipo de circunstancias como el aula de clase, núcleos familiares, grupos sociales y en lo individual; lo que implica que este problema tiene un significativo impacto tanto en lo social como en lo personal.

2.2.1 Preguntas de investigación

En este Informe de Experiencia Profesional queda entonces la tarea de atender dos problemas. Uno es propio del Informe, es decir, lograr reportar efectivamente el desarrollo de experiencia profesional y la aplicación en esta de los conocimientos adquiridos al estudiar la licenciatura en filosofía. El otro problema es sobre los resultados del café filosófico, siendo este proyecto el tema central del presente Informe.

Así pues toda la información y planteamientos presentados van dirigidos a responder las siguientes preguntas de investigación, las cuales, dicho sea de paso, serán respondidas en los siguientes capítulos a través de la presentación de la teoría en la que se fundamenta el filo-café, la forma en que se aplican los conocimientos adquiridos en la licenciatura al momento de realizar este mismo, y los desarrollos personales que han tenido el moderador y los asistentes con los años.

2.2.1.1 Pregunta orientadora del Informe.

Al desempeñar las actividades profesionales en el puesto de Operativo técnico en Cultura UDG de la Universidad de Guadalajara, particularmente como encargado de la moderación del Café filosófico, ¿se ejercita la formación académica adquirida en la licenciatura en filosofía, al punto de trascender la mera adquisición de información, llegando a que dicha formación sea parte de la cotidianidad del egresado, logrando resultados positivos en su actividad profesional y de igual manera influenciar sus hábitos sociales y personales?

2.2.1.2 Pregunta sobre la problemática del café filosófico

¿El café filosófico fomenta y orienta de forma significativa a sus asistentes para ejercitar la filosofía en analizar y criticar su cotidianidad, sirviéndoles en un autoconocimiento, integración social y comprensión cabal de los conocimientos adquiridos de cualquier fuente?

Capítulo 3

DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL CAFÉ FILOSÓFICO DE CULTURA UDG Y SUS ACTIVIDADES

3.1 Filosofía del proyecto

3.2 Marco teórico

3.2.1 Definición de filosofía

3.2.2 Ideas, métodos y conceptos fundamentales

3.3 Teorías contempladas en el desarrollo del Café Filosófico de Cultura UDG

3.4 Funciones del moderador

3.4.1 Aplicación de conocimientos adquiridos en la licenciatura

3.4.2 Estrategias por a mantener activas las participaciones

3.5 Elementos del Café filosófico

3.5.1 Momentos de la sesión

3.6 Otras actividades

3.7 Resultados y datos

3.1 Filosofía del proyecto

Ante el problema cultural al que se enfrenta Cultura UDG, el cual es que la educación media superior en Guadalajara y su cultura, no fomentan en el ciudadano la práctica de la filosofía, lo cual limita su capacidad de crítica y análisis importantes para un autoconocimiento, integración social y comprensión cabal de conocimientos adquiridos; se crea el Café filosófico estructurado en sus objetivos, misión, visión y filosofía, de forma estratégica, para atender además de atender el problema en concreto, también busca responder ante la crítica que recibe este proyecto por parte del gremio académico de la filosofía.

Objetivo general: Fomentar la filosofía como herramienta de discusión racional y respetuosa en lo colectivo e individual, a través de la práctica filosófica en un ambiente cómodo de igualdad y respeto, en la sociedad donde la comunidad universitaria de la UdeG está inmersa.

Objetivos particulares

- Promover la filosofía como método de discusión racional.
- Fomentar el diálogo crítico respetuoso.
- Presentar autores e ideas clásicas de la filosofía

- Replicar el café filosófico en las distintas instancias de la Red Universitaria de la UdeG.

Misión: Aumentar la cotidianidad de la práctica filosófica fomentado la replicación de formatos como el Café filosófico en otras partes de Guadalajara, incluyendo sedes en la Red Universitaria de UdeG.

Visión: La práctica filosófica es un elemento característico de los jaliscienses por la capacidad de reflexión, juicio y crítica que desarrollan a través de la filosofía, y la forma de orientar sus acciones en la vida cotidiana con base en las ideas formuladas de estas prácticas.

Filosofía: Cada persona tiene la capacidad de analizar, reflexionar y sintetizar ideas de manera crítica, motivando la formulación de preguntas y cuestionamientos que permiten profundizar en los mismos de manera racional.

El proyecto pretende motivar a que las personas acostumbren y disfruten el criticar sus conocimientos de manera racional, abierta y respetuosa, generando una empatía y respeto a los demás, sin dejar de procurar expresar ideas con claridad que promuevan un debate productivo. También queda patente la intención de trascender el ambiente académico influyendo a la cultura general en la sociedad.

3.2 Marco teórico

El siguiente marco teórico presenta los conceptos e ideas con sus respectivos autores, así como la forma en que se aplican, en la estructura y desarrollo del Café filosófico de Cultura UDG, recordando que cada filo-café al rededor del mundo es diferente.

3.2.1 Definición de filosofía

La filosofía es el intento de esclarecer qué es la realidad por medio de la razón. Me refiero a comprender y desentrañar una situación para librar la confusión que ocurre en los momentos en que la realidad, se muestra diferente a los conceptos que se tengan de esta, generando un conflicto que puede ser desde poco relevante, hasta lo significativo para una persona.

Filosofar consiste en buscar, en sintetizar una idea nueva, tras un choque dialectico donde una percepción individual entra en conflicto con los conceptos establecidos por la cultura. Cada lugar y tiempo tiene cierta cultura que indica los conceptos que dan sentido al mundo y la realidad de una persona, pero a veces estos no son suficientes para explicar sus experiencias e ideas. Ante esta situación, la persona puede ignorar el conflicto, o bien comenzar el proceso de crítica e intentar entender lo que está sucediendo. A este esfuerzo de conciliación racional entre ideas que chocan lo llamo filosofía.

Especifico que basta con el intento, porque aun si no se consigue esclarecer una idea que satisfaga una nueva interpretación de la realidad, con el mero esfuerzo de razonar, la filosofía se logra. Semejante a la ciencia, donde no importa si un experimento comprueba o no la teoría propuesta, al realizarlo y recabar los datos resultantes, la ciencia habrá sido lograda. Aunque por supuesto, tanto con en filosofía como en ciencia, se aspira a tener éxito.

Considero que este intento de esclarecimiento debe ser racional y no irracional, porque la finalidad de esclarecer es precisamente la de conseguir un sentido claro y distinto de una cosa, y lo que tenga una base irracional no puede tener un sentido que sea claro y distinto, a menos que sea la identificación de las características irracionales.

Para aclarar este punto, primero es importante mencionar que no atribuyo un carácter descalificativo a lo irracional, y que de hecho hay cabida de lo irracional en un proceso filosófico, puesto lo irracional sigue generando un efecto relevante y observable en el mundo; por ejemplo los instintos.

Así lo irracional puede ser objeto en un planteamiento lógico racional, mas no el método en sí. Un ejemplo análogo de esto es cuando Sócrates dice que él sólo sabe que no sabe nada; el no saber puede ser objeto del saber, en tanto lo que se sabe es que no se sabe. De igual forma se puede entender racionalmente algo como irracional. En la ciencia por ejemplo, esto ocurre con el llamado principio de indeterminación, donde los experimentos arrojaron datos medibles,

demostrando que en ciertas condiciones no es posible medir con exactitud la posición de una partícula.

Por último distingo entre filosofía y ciencia, ambas son semejantes por usar el razonamiento lógico y preguntarse sobre la vida, el mundo, el universo y la realidad. Sin embargo no son lo mismo, no compiten entre estas, ni una se subordina a la otra. A mi entender, la ciencia es principalmente una herramienta, una forma de trabajar metódicamente un búsqueda de la verdad sobre el mundo material y medible, a través de la experimentación. La filosofía por otro lado es principalmente una actitud de un cuestionamiento constante y una actividad de dar interpretaciones racionales a las respuestas que se obtienen, sean estas gracias a la ciencia, a la mera especulación, o incluso la fe.

Un fenómeno que valdría mencionar aquí es que, al ser la filosofía en parte un cuestionar constante, ya sea en seguir profundizando ante nuevas respuestas alcanzadas, o bien en observar los múltiples enfoques que puede tener una misma cosa; este cuestionar constante lleva casi inevitablemente a pasar del ámbito material al espiritual, de efectos a causas, de lo social a lo animal, de lo fáctico a lo teórico. Y así se van desarrollando las disciplinas de la llamada filosofía sistemática como la ética, epistemología, metafísica, psicología natural, teodicea y estética.

3.2.2 Ideas, métodos y conceptos fundamentales

Sumado a la definición de filosofía, agrego las teorías, métodos e ideas fundamentales en las que se basa el Café filosófico de Cultura UDG, las cuales están presentes en durante la estructuración teórica del proyecto y su realización.

Autor	Ideas, método o conceptos	Aplicación
Platón / Sócrates	Mayéutica: Extraer las ideas (conceptos) del sujeto. Utilizar los conceptos del otro.	Fomentar la formación de ideas propias en vez de aprender las de otros. Evitar el dogmatismo de usar un criterio fijo, usando en vez, las proposiciones y definiciones planteadas por el otro y mantener así la coherencia.
Ferdinand de Saussure	Diferencia entre el significado y valor de una palabra.	Considerar que se puede compartir el significado de una palabra pero discrepar en su valor.
Ferdinand de Saussure	El pensamiento como amorfo, moldeado por signos.	Comprender las ideas como una construcción sintáctica.
Jacques Derrida	Las ideas se estructuran a través de gramática; la escritura antecede al discurso.	Aplicar a las ideas o a la palabra dicha, las consecuencias y necesidades de una estructura gramatical.
Jacques Derrida	Deconstrucción	Contemplar diferentes valores o significados que se pueden generar por las diversas formas de considerar un concepto.
Ramón Flecha	Aprendizaje dialógico	Crear un ambiente libre y de igualdad para el diálogo.

3.2 Teorías contempladas en el desarrollo del Café Filosófico de Cultura UDG

Los cafés filosóficos no cuentan con una escuela o modelo fijo que se replique, cada uno alrededor del mundo tiene sus características particulares, siendo las diferencias entre estos, tantas como entre restaurantes, es decir, en forma general son lo mismo, pero con particularidades únicas; así, todos los filo-café comparten elementos que los unen y por tanto se les denominan por ese nombre. Estos elementos son la figura de un animador o moderador que dirige la sesión, el ambiente cómodo e igualitario entre los asistentes, las participaciones ordenadas, el objetivo de profundizar filosóficamente en un tema y la no necesidad de tener formación filosófica en general o del tema en particular a tratar para participar.

Cabe mencionar que la bebida de café, no es un elemento fundamental como tal, el nombre de café filosófico se acuña por haber comenzado en una cafetería, y esto fue así porque se trataban de reuniones casuales entre amigos; y considerando que en aquel entonces y aún en la actualidad, el ambiente de una cafetería es ideal para salir a despejarse y compartir un momento con los amigos platicando con comodidad, se ha quedado el distintivo de “plática de café” para estas pláticas amistosas aun si no se bebe dicho brebaje. Es por esto que es importante aclarar que si bien se acostumbra ofrecer o vender café en estas sesiones, lo que impera es, como se comenta

líneas arriba, estar en un lugar cómodo para platicar y que los asistentes estén en igualdad de condiciones y jerarquía.

Particularmente el Café filosófico de Cultura UDG cuenta con una base teórica en el aprendizaje dialógico, a partir de la cual se desarrolla un entramado de otras ideas y métodos que fundamentan el quehacer filosófico del filo-café y se estructuran sus elementos y momentos, además de alinear sus actividades con sus objetivos. Así pues, con base en estas ideas y métodos por describir, se dirigen las acciones y dinámicas del filo-café, englobando el qué, cómo y para qué lo hacemos.

Flecha (2011), desarrolla concepto de aprendizaje dialógico, el cual plantea que se puede alcanzar un aprendizaje a través del diálogo igualitario donde se procura la validez racional y justificada de los argumentos y se evita el ejercicio del poder de una autoridad; esto sirve particularmente para no incurrir en la falacia de autoridad y el dogmatismo, ponderando el uso del razonamiento.

Este aprendizaje es aplicable en todas las circunstancias en las que haya comunicación entre personas, ya sea el aula de clases, el hogar o una cafetería. Por lo que es importante aclarar, debido a que uno de los problemas que enfrenta el filo-café es el rechazo por parte del ambiente académico, que pretender un denominado “aprendizaje” no significa que el filo-café busca sustituir o modificar la actividad académica. Ya que aun si el modelo de aprendizaje dialógico es aplicable en el aula de clases, el filo-café y la academia

tienen objetivos distintos, por tanto uno no puede sustituir al otro. Mientras la clase en aula o conferencia se enfoca a transmitir un conocimiento estandarizado y actual, necesario para la aplicación efectiva de una técnica o disciplina específica, la sesión de filo-café busca la crítica colectiva y nutrir con ideas divergentes las reflexiones individuales aunque de estas no se llegue a ninguna conclusión concreta.

En las escuelas utilizan el poder de autoridad de los maestros o autores, es una herramienta práctica para la estandarización del aprendizaje. Sin embargo la aplicación de una técnica, oficio o conocimiento en la vida cotidiana, va más allá de lo que se pueda aprender en un aula de clase, por lo que es importante y deseable para las personas, la comprensión del mundo fuera del aula o la estandarización del conocimiento, y que reflexionen desde su propia vivencia.

Para esta función crítica el sentido de autoridad debe desaparecer, siendo precisamente esto lo que busca el filo-café, que el asistente no tenga la barrera de autoridad de un autor, profesor o ponente, para lograr una experiencia dialógica más amplia y plena, teniendo el tiempo, espacio y ambiente para dialogar con los demás. En suma, la academia provee conocimientos estandarizados pudiendo aprender además técnicas y teorías; mientras que es función del filo-café proveer una experiencia dialógica que permita el desarrollo de un pensamiento personal. Así el concepto de aprendizaje va más allá de su relación con el aula, puesto que el proceso de aprendizaje es constante en cualquier circunstancia.

Una vez contando con el ambiente dialógico descrito, la mayéutica o también conocida como el método socrático, es el método empleado para favorecer la reflexión específicamente filosófica, en donde no se pretende inculcar o introducir ideas en la mente de los demás, por más humildes o probadas que estas sean, sino, motivar el desarrollo de ideas propias en los sujetos. Una forma o idea moderna de la mayéutica puede encontrarse en la crítica que hace el pedagogo brasileño Freire (1975) en su libro *Pedagogía del Oprimido*, donde describe la concepción bancaria de la educación, en la cual señala que el sistema de educación moderno contempla al alumno como un sujeto ignorante necesitado de depositarle información para su repetición y memorización. Por el contrario dice Freire (1975), la educación debería estar basada en un diálogo constante y de discernimiento surgido del propio alumno.

La aplicación de la mayéutica en el filo-café significa ya representa un reto, por la costumbre de argumentar siempre desde una autoridad que ampare el argumento o meras opiniones sin análisis, y no de un razonamiento. Pero una vez logrado, sucede que las reflexiones alcanzan un carácter filosófico, es decir, los asistentes han realizan críticas a lo establecido para contemplar distintas posibilidades con base en los argumentos válidos y concretos. Es entonces cuando comienza un nuevo reto, el cual es que los asistentes comprendan los argumentos que van surgiendo. Resulta que aun si una persona realiza una conclusión basada en un razonamiento lógicamente válido, no significa que esta persona o los demás asistentes incluyendo el moderador, comprendan

plenamente lo que significa o sus consecuencias. Se pueden crear una serie de confusiones porque los argumentos sean contradictorios con otros igualmente válidos, lo cual sugiere continuar con un análisis que libere el problema, o también es común que haya problemas de comprensión por confusiones de lenguaje y significado de las palabras; es posible llegar a callejones sin salida con ambigüedades o confusiones infranqueables de definiciones de palabras y conceptos, siendo esto posible porque el lenguaje así lo permite.

Según Derrida (2003) sintetizamos ideas y conceptos en nuestra mente de forma gramatical o textual, poniendo así al texto antes que la palabra. Esto implica que toda idea expresada viene desde su origen en la mente, con todas las complejidades de realizar una correcta gramática por parte del emisor y después, en orden de ser comunicada de forma efectiva, necesita una interpretación de texto adecuada por parte del receptor, aun cuando se exprese de forma hablada. Esto se vuelve patente porque podemos encontrar los mismos problemas de interpretación de textos, al momento de interpretar un discurso, como puede ser el uso de frases de anfibolías, omisiones de comas y puntos.

Otra complejidad que le sigue a esta, es de orden hermenéutico, ya que aun en caso de expresar un argumento que semánticamente se entienda correctamente, es posible que la confusión radique en el significado pragmático, es decir, en el contexto o circunstancia en que la idea fue formada. A esto se suma como advierte Saussure (1945), que de una palabra dos sujetos pueden

compartir el los mismos significados pero con valores distintos; así puede que para dos personas la palabra “perro” signifique lo mismo, un animal cuadrúpedo, pero una lo valore como un amigable compañero, mientras que la otra como una bestia peligrosa.

Todas estas complejidades se dan una vez estructurado el argumento en la mente, y se debe contemplar que el receptor del argumento o mensaje es tanto el que lo formula como el otro sujeto interlocutor, es decir, una persona recibe y analiza el mensaje que ella misma ha formulado en su mente de la misma forma que la otra persona que lo escucha. Por eso el reto consiste también en que la propia persona que ha aportado un argumento en la sesión, comprenda plenamente lo que ha dicho. Así pues, queda el riesgo constante de que el mensaje no llegue al receptor de manera adecuada. La solución a esto es mantener igualmente constante el ejercicio de la mayéutica, ya que ayuda a librar los problemas de confusiones de lenguaje al volver a este, flexible y moldeable a la sesión en concreto. Así, el concepto de libertad se puede entender de formas distintas en dos sesiones de filo-café.

La razón de esto es que la mayoría de los conflictos de interpretación devienen cuando un primer sujeto pretende forzar a que un segundo sujeto utilice o entienda las definiciones y significados tanto semánticos como pragmáticos que el primero concibe como correctos o adecuados. Por tanto el usar la mayéutica nos servirá para trabajar un argumento dentro de la lógica de las definiciones y proposiciones dadas por una persona, sin entrar en conflicto por la discordancia

que pueda tener con los de alguien en particular o con el diccionario, generando en cambio una especie de glosario de definiciones y conceptos provisional entre los asistentes de la sesión.

Así pues y a propósito de este ejercicio de disolver la rigidez con la que a veces, celosamente se mantiene el significado de un concepto, Derrida (2003) propone explorar el logocentrismo y la denominada por él “metafísica de la presencia”, la cual dice caracteriza el pensamiento occidental desde la antigua Grecia, y se refiere a que un concepto primario o central como el de presencia, está privilegiado por sobre de otros secundarios que en este caso sería el concepto de ausencia, y así de igual forma con los conceptos de vida sobre la muerte, luminosidad sobre oscuridad y movimiento sobre quietud. Estos privilegios de unos conceptos por sobre de otros, lleva a consecuencias transdisciplinarias, por ejemplo éticas y estéticas, representando un valor importante al momento de considerar un argumento.

Sobre esto Derrida (2003) advierte que es posible implementar la deconstrucción como herramienta, la cual consiste en la posibilidad de mover el centro privilegiado de un concepto, al concepto secundario y considerar a partir de ahí las implicaciones. Es importante agregar, que la deconstrucción no elimina el privilegiar un concepto, al parecer siempre necesitamos apoyarnos en un centro para partir de ahí, pero es precisamente este juego entre libertad y anclaje a un concepto concreto, lo que nos permite considerar las diferentes

proposiciones en una argumentación, ayudando a eliminar así la ambigüedad o confusiones, y facilitar el proceso de comprender una idea que yace en el otro.

3.4 Funciones del Moderador

La teoría detrás de la planeación del filo-café engloba todo el proyecto y la sesión como tal, encontrando su máxima aplicación en las actividades del moderador, el cual, en el Café Filosófico de Cultura UDG, realiza las funciones de coordinar las sesiones, además de motivar y ordenar las participaciones para profundizar filosóficamente en los temas. Para esto, es necesario que aplique capacidades administrativas, de redacción, expresión oral, conocimientos filosóficos y práctica en argumentación filosófica.

3.4.1 Aplicación de conocimientos adquiridos en la licenciatura

Es por esto, que si bien los asistentes no precisan de una formación filosófica, el moderador sí. Es aquí donde el presentador de este Informe de Experiencia Profesional aplica la mayoría de los conocimientos adquiridos en los estudios de la licenciatura en filosofía.

Referenciando directamente al plan de estudios de la licenciatura en el área propedéutica, las asignaturas de Metodología de la Investigación, Taller de Redacción e Inglés, son aplicadas en la búsqueda de información de diversas

fuentes y medios para la redacción de un ensayo filosófico sobre cada uno de los temas del filo-café. Este se elabora aproximadamente 15 días antes de la sesión, y tiene el fin de familiarizar al moderador en el tema, con tesis o argumentos filosóficos de autores clásicos y contemporáneos que hayan trabajado en el tema, además de generar una reflexión propia tomando en cuenta los posibles rumbos y argumentos del tema que puedan abordarse en la sesión. Por esto el ensayo es presentado a colaboradores con formación filosófica, quienes realizan una crítica del mismo, en orden de enriquecer el tema y contemplar diferentes puntos de vista del mismo. Dicho ensayo debe mantener la estructura clásica de introducción, desarrollo y conclusión, abordando el tema desde las disciplinas de la filosofía sistemática, es decir, los argumentos y conclusiones se realizan con perspectivas epistemológicas, éticas, hermenéuticas y metafísicas, entre otras.

Este ensayo no es para exponerlo en la sesión como en una conferencia o clase, sino, para que el moderador esté preparado con argumentos y preguntas que permitan motivar las participaciones o dar seguimiento a los argumentos de los asistentes.

En cuanto a las asignaturas del área profesional, las cuales son mayormente presentación, descripción y comentarios sobre las diferentes corrientes, escuelas, estudios y tesis filosóficas a lo largo de la historia; se aplican durante el desarrollo de la sesión de filo-café, en mayor o menor medida dependiendo el tema, y de diferente forma dependiendo la situación. Así, para responder o

criticar un argumento, se puede utilizar directamente la descripción de una tesis, por ejemplo, en caso de que alguien utilice de premisa “el hombre es libre de decidir sus actos” como base para construir un argumento y los demás asistentes no critiquen esta idea, es decir, que lo consideren válido y no encuentren razón para dudar de dicha premisa, el moderador puede exponer el fatalismo determinista para criticar y conflictuar esta base del argumento y así motivar el análisis. También se aplican al momento de aprovechar el contexto o idea de un argumento para recomendar o presentar a un autor, una obra o alguna idea clásica de la filosofía como mera divulgación de la misma. Otra aplicación es propiamente de las asignaturas de lógica, que es la detección de falacias y validez de argumentos.

Por otra parte, durante el transcurso de la licenciatura, para comprender algunas ideas filosóficas, es prácticamente una necesidad utilizar analogías con ejemplos significativos o relacionados con la vida cotidiana, en orden de poder asimilarlas. Esta costumbre sirve para exponer ideas con escenarios actuales imaginarios o reales, que resultan de fácil comprensión. Esto también sirve para ayudar a los asistentes a expresar ideas que en ese momento se están cristalizando en sus mentes, es decir, volviendo al ejercicio mayéutico, sugerir un ejemplo práctico como explicación del punto que quieren decir, el cual puede ser acertado o por lo menos ayuda a que el asistente genere uno por su cuenta.

Además de este aspecto de la mayéutica, una de las aplicaciones más importantes de lo aprendido en la licenciatura, es precisamente el conocer del

método socrático y la deconstrucción, que son parte de la teoría del Café filosófico de Cultura UDG; concretamente, poder trabajar en el otro y con base en sus propios argumentos, mostrar una verdad o razonamiento coherente a la lógica de sus planteamientos, en orden de que él mismo pueda identificar contradicciones en sus ideas o disipe sus dudas y profundice racionalmente en los mismos.

Esto nos lleva a exponer un de las razones por la que los asistentes no precisan de formación filosófica pero el moderador sí. La cual es que el moderador puede modificar sus posturas en orden de dinamizar las participaciones; por ejemplo, aun si un asistente desarrolla argumentos más complejos sobre su postura, puede insistir en su visión del mundo, llegando incluso a buscar que ningún otro asistente pueda refutarlos. Mientras que el moderador puede suspender momentáneamente sus creencias e ideas personales para concentrarse en utilizar su conocimiento y práctica argumentativa en filosofía, para encontrar el argumento que critique los consensos que se puedan dar en la sesión, continuando así con el desarrollo de críticas y evitando el cierre del tema, ya que estos siempre pueden ser problematizados como es el caso de racionalistas y empiristas, o idealistas y materialistas, teniendo todas argumentos fuertes a favor. Ante esta situación, el moderador puede tener una postura sensata de escepticismo saludable, ejercitando la famosa frase atribuida a Sócrates “Solo sé que no sé nada”, y tener libertad mental de apoyar o ensayar posturas contradictorias. De hecho, parte del éxito de un filo-café y

particularmente de las habilidades de un moderador, es mantener a los asistentes participando y profundizando en el tema.

3.4.2 Estrategias para mantener activas las participaciones

Con la base teórica y preparación mencionadas, durante el desarrollo de la sesión el moderador aplica las siguientes estrategias para mantener activas las participaciones:

- Criticar con argumentos lógicos concepciones y creencias comunes o populares.
- Plantear dilemas de interés popular con preguntas directas.
- Citar reflexiones cortas de autores filósofos o ideas centrales de escuelas filosóficas.
- Hacer distinciones conceptuales para facilitar la reflexión del tema a tratar.
- Confrontar las posturas aportadas.
- Identificar contradicciones y solicitar resolverlas.
- Identificar falacias y solicitar un argumento válido.
- Preguntara los asistentes si tienen críticas a los argumentos presentados.
- Detectar ambigüedades y solicitar especificación.
- Preguntar a los asistentes si comprendieron una aportación dada.

- Evitar hacer afirmaciones sobre algún juicio que tiendan a cerrar la discusión.
- Hacer preguntas abiertas y no cerradas
- Las preguntas de tipo sí o no deben ir seguidas de solicitar una aplicación de la respuesta.
- Solicitar ejemplos prácticos de ideas o argumentos propuestos.
- Hacer recapitulación de las aportaciones para indicar el curso que va tomando la reflexión.

3.5 Elementos del Café Filosófico de Cultura UDG

Para el desarrollo concreto del filo-café son indispensables una serie de elementos, los cuales son: una sede, la “mesa redonda”, el moderador, los asistentes, el servicio de café y las pautas. Cada uno es parte de la dinámica por lo que cumple una función específica.

La sede es el lugar físico o establecimiento donde se lleva a cabo el café filosófico, el cual precisa de un aforo suficiente e instalaciones cómodas para el número de asistentes contemplados. El ambiente debe permitir la comunicación visual y auditiva sin dificultad; que esté parcial o totalmente en silencio y con iluminación, además de contar con todos los lineamientos pertinentes solicitados por Protección Civil. Estas características son importantes para

conseguir una óptima capacidad de atención a los demás, facilitar el análisis de ideas y el gusto por estar en el lugar.

La “mesa redonda” no se refiere a que literalmente se necesita una mesa redonda, sino que hace referencia a la forma de reunión en que todos los asistentes se ven de frente, horizontalmente distribuidos y verticalmente iguales. Manteniendo este acomodo, físicamente la mesa puede ser de cualquier forma o incluso no haber mesa en absoluto. Este formato es un recurso tanto físico como psicológico que ayuda a mantener la igualdad entre los asistentes.

El moderador es el encargado de dirigir la sesión en sus momentos y dinámica. Algunas cualidades y actividades del moderador son dar la bienvenida e indicar las pautas de la sesión, desarrollar ideas paralelamente a la conversación; criticar lógicamente los argumentos de los asistentes; disponibilidad y tolerancia para afrontar cualquier tema o idea; cuida de que se mantenga el tema y no se desvíe a otros; acompañar y dirigir el diálogo y resolver situaciones emergentes, mientras cuida el tiempo de las participaciones y el horario de inicio, receso y fin de la sesión.

Los asistentes son la razón de ser del filo-café, estos pueden ser desde jóvenes hasta adultos mayores, de cualquier o nula formación académica y de profesión indistinta. La presencia de los asistentes es necesaria y que sean de diversos ámbitos y edades brinda riqueza en las aportaciones.

Como parte de la dinámica se ofrece café de cortesía a los asistentes y si es posible también algún bocadillo como pueden ser galletas. El café fomenta el ambiente casual y agradable, estimulando la participación, ayudando a mantener a los asistentes atentos y cómodos.

Las pautas son las normas básicas para el buen desarrollo de la sesión, así como las medidas que tomará el moderador para mantener la dinámica adecuada; seguirlas es indispensables para el desarrollo óptimo de actividades. Las principales pautas son el respeto a los demás, escuchar atentos sin interrumpir, alzar la mano para solicitar la palabra, criticar argumentos más no a las personas, ser concretos con sus aportaciones y no excederse más de un minuto por participación.

3.5.1 Momentos de la sesión

Toda dinámica o ejercicio precisa de un tiempo o ritmo, es por esto que el Café Filosófico cuenta con los momentos de introducción, primera parte, receso, segunda parte y cierre:

La introducción tiene una duración aproximada de cinco minutos y es el momento en que formalmente comienza la sesión. Se da la bienvenida; presentación de los moderadores; invitación a que tomen del café de cortesía; explicar los momentos y pautas; e introducción del tema para posteriormente ceder la palabra a quien la solicite.

Una vez iniciadas las participaciones, comienza la primera parte, en la cual los moderadores mantienen el ambiente propicio mientras los asistentes comparten y critican ideas, opiniones y puntos de vista entre sí, durante aproximadamente 40 minutos después de la introducción.

El receso sucede aproximadamente a la mitad de la sesión, dura entre cinco y diez minutos. La intención es dar un descanso para aclarar las ideas, servir café y convivir entre asistentes. Resulta ser que en este momento se encuentran en una relajación que les permite iniciar sus críticas y comentarios entre algunos y después compartirlos con los demás.

Al reanudar la sesión inicia la segunda parte, aquí, el moderador puede hacer una recapitulación de lo platicado en la primera parte y plantear nuevos cuestionamientos que permitan dar mayor profundidad que al inicio. Usualmente esta parte dura 40 minutos.

Al cierre de la sesión la atmósfera está llena de inquietudes y frustración ya que el interés y disposición de los asistentes tiende a superar la duración de la sesión. Por ello se hace una recapitulación de las aportaciones, algunas ideas importantes que hayan surgido, así como una reflexión final sobre el tema comentando las líneas de argumentación que pudo haber tomado la charla; libros referentes al tema, autores que lo abordan, así como una breve explicación de los mismos. Todo esto, con la finalidad de dar a los asistentes orientación para sus investigaciones personales. Así pues en el cierre se

pretende mostrar que siempre hay más por preguntar, reflexionar y responder sobre el tema presentado, el cual aun si pudiera parecer sencillo, guarda una gran complejidad que cada quien en lo particular podrá seguir analizando. Por último se agradece la participación y a todos los involucrados en la producción, además de anunciar el tema de la próxima sesión. Estos cierres duran aproximadamente de entre cinco y diez minutos.

3.6 Otras actividades

Llevar a cabo una sesión de café filosófico implica una variedad de actividades concretas, tanto en lo administrativo, como en la preparación y desarrollo, en las cuales pueden identificarse el quehacer laboral, a propósito de justificar una experiencia profesional; por lo que cabe puntualizar que todas las actividades descritas son realizadas parcial o totalmente por un servidor.

Administrativamente comienza al agregar el proyecto al presupuesto anual, proponiendo el costo anual total, calendario de sesiones y objetivos por alcanzar, además de definir y dar seguimiento a la misión, visión y resultados. Si es autorizado, comienza el desarrollo de los temas para ser pasados al área de diseño quienes elaboran los banners publicitarios. La difusión de cada sesión se realiza de manera individual y comienza 15 días antes de la fecha, siendo anunciada en el sitio web de Cultura UDG, redes sociales, correo electrónico y publicada en la Gaceta Universitaria de UdeG.

Las sesiones requieren de compra de “catering” para la mesa de café, por lo que se realizan los procesos correspondientes a solicitud y comprobación de recursos con el área de finanzas de Cultura UDG.

Cada semestre se elabora un reporte de resultados de la Unidad de vinculación con la Red, incluyendo los específicos del Café filosófico, a saber, número sesiones, asistentes a los mismos y fundación de nuevos cafés filosóficos en la Red u otras partes, que hayan sido impulsados por el Café Filosófico de Cultura UDG.

3.7 Resultados y datos

Desde el inicio del Café Filosófico de Cultura UDG en febrero del 2012 a octubre del 2016, se han realizado el proyecto con los siguientes datos de actividades y resultados.

Un total de 131 sesiones de Café filosófico en la Red Universitaria de UdeG, con más de 4500 asistentes.

56 de las sesiones se realizaron en sus sedes en zona metropolitana de Guadalajara, las cuales fueron de Casa Vallarta (2012 - 2013); Casa Simón Bolívar (2013-2014) y Casa Zuno (2014 - 2016)

75 Sesiones en distintas sedes de la Red Universitaria, estas son: Los Centros Universitarios de Lagos de Moreno, Costa Sur, Ocotlán, Ciencias de la Salud y

de los Altos. Además de las Escuelas preparatorias número 7, 13 y 14 de la zona metropolitana de Guadalajara y la Regional de Colotlán.

En el 2015, el Café Filosófico de Cultura UDG organizó el I Encuentro de Cafés Filosóficos, congregando a 11 filo-cafés de seis Estados de la República y cinco universidades.

Del café Filosófico de Cultura UDG y el propio Encuentro de filo-cafés, se formaron moderadores y se asesoraron a otros ya formados, quienes replicaron o reforzaron este formato en otros espacios, estos son: Café filosófico Montenegro, Café filosófico el Olimpo, Café Filosófico Ágora y los propios de Cultura UDG con sede en los Centros Universitarios de los Lagos y el de los Altos. Esto significa que se apoyó y capacitó a personas para la formación de cinco nuevos filo-cafés.

Con relación a los objetivos del Café filosófico de Cultura UDG, estos resultados son favorables e indican un desarrollo adecuado del proyecto, alcanzando o varias regiones del estado de Jalisco, formación de nuevos filo-cafés dentro y fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, y consiguiendo abundante asistencia a las sesiones.

Sobre estas actividades y resultados, hay una serie de anexos fotográficos al final del Informe.

Capítulo 4

ESTILO DE VIDA, HABILIDADES, HÁBITOS Y VALORES GENERADOS A PARTIR DE EJERCER LA FILOSOFÍA PROFESIONALMENTE

4.1 Ser profesionista

4.2 Habilidades

4.3 hábitos

4.4 Valores

4.5 Conclusiones

4.1 Ser profesionalista

Por ser profesionalista entiendo que se conjugan tres aspectos. El primero es mercantil, realizar un producto o servicio competitivo en el mercado que pueda ser remunerado económicamente. El segundo es aplicar un estilo de vida dirigido y entorno a la actividad que se realiza. El tercero es desarrollar habilidades, hábitos y valores personales que trascienden la mera actividad y convierten a la persona una personificación de su profesión.

Sobre el primer aspecto puedo decir que el proyecto del Café filosófico ha sido respaldado y apoyado con diversos recursos, entre ellos económicos, por los buenos resultados que hemos tenido con los años. Este éxito depende además de la actividad filosófica, de capacidades de administración, negociación y difusión.

En cuanto al segundo aspecto, me refiero a que en orden de poder realizar actividades profesionales, es preciso ajustar las rutinas personales a la preparación y ejecución de la actividad. A diferencia de quién hace una actividad como pasatiempo, estas personas proceden a la inversa, es decir que ajustan sus pasatiempos a sus rutinas personales. Para exponer mi caso particular clasifico las rutinas en dos tipos: necesarias y opcionales. Las necesarias son actividades como comer y dormir, mientras que las opcionales son actividades sociales y recreativas.

En mi caso particular, las características de mi actividad filosófica no me piden ajustarme a estrictas rutinas necesarias, como sí es el caso de los atletas profesionales. Sin embargo adaptar mis rutinas opcionales ha sido más relevante, principalmente en dos circunstancias. La primera desistir sobre contraer nupcias, ya que mi plan de vida como filósofo era incompatible con el estilo de vida que planeaba en matrimonio. La segunda circunstancia es que mis charlas y actividades en mi círculo de amigos más habitual, pasaron a ser una suerte de club filosófico casual, sin abandonar lo relajado y divertido que se supone es estar con amigos.

Además de lo dicho líneas arriba, un ajuste relevante sobre mis rutinas ha sido procurar que estas no abarquen la gran mayoría de mi tiempo libre fuera de la oficina. Ya que sólo en tiempos libres u ocio, es cuando puedo reflexionar de mejor manera. Esto hace que vigile no saturarme de compromisos sociales, lo cual implica sacrificios eventuales semejantes a cuando se elige asistir a uno de dos eventos que ocurrir al mismo tiempo en lugares diferentes. La diferencia es que lo que yo elijo, es no hacer nada en particular y simplemente tener tiempo libre. Con esto parece que estoy diciendo que programo mis tiempos para filosofar y de hecho así es, pero en este punto no me refiero a eso, ya que como parte de mis rutinas opcionales, está el dedicar tiempo específico a reflexionar. Entonces ilustraré un ejemplo para expresar mi punto: decido que el sábado desarrollaré un ensayo a las 2:00 pm. para después ir con amigos en la noche. En este caso decido disciplinadamente trabajar un ensayo a las 2:00

pm. Sin embargo no hago ningún plan para la mañana, aun cuando por su puesto haré cualquier cosa común. Simplemente me es importante no hacer plan alguno y tener esa libertad mental de no estar pensando en realizar una actividad específica.

Para mí es en estos momentos de ocio cuando las ideas fluyen y después me permite trabajar mejor en los tiempos que dedico a reflexionar. Cuando no tengo estos tiempos libres, ni fluyen las ideas esporádicas en las actividades programadas, ni después en los momentos que dedico a reflexionar. Por eso es tan importante para mi actividad de filosofar, ajustar mis rutinas de manera que me permitan el ocio.

El tercer aspecto es para mí el más relevante porque las habilidades, hábitos y valores se han vuelto parte integral de me personalidad. No importan los cambios de proyecto o si dejo de ejercer la filosofía en el trabajo

4.2 Habilidades

En mi caso específico de ejercicio filosófico, he desarrollado habilidades de argumentar con mayor claridad y precisión, encontrar debilidades en argumentos, reflexión lógica, utilizar analogías simples que ayudan a exponer una idea, autocrítica objetivada, hacer preguntas adecuadas que permitan profundizar en un tema, y por su puesto la mayéutica socrática.

Como toda habilidad, estas han sido desarrolladas por la práctica constante. En mi caso las ejercito en tres situaciones principales. La primera es en mi ocio cotidiano, donde motivado por un entusiasmo constante por entender a fondo los conceptos del día a día, realizo argumentación y crítica ya sea en soliloquios, reflexiones, o ensayos escritos.

La segunda es en reuniones con mis amistades en las que comparto el resultado de mis análisis personales, los cuales puede ser especulaciones sobre cualquier tema que tengamos entre manos, ya que estas amistades disfrutan de debatir temas, lo cual hace que las reuniones se conviertan en simposios no académicos. Esto último es un punto importante porque al no ser académico, los participantes no contamos con la protección de un protocolo formal. Por el contrario nos encontramos sin reglas definidas los unos contra los otros, donde sólo pueden nacer y sobrevivir los argumentos más aptos.

En este ambiente es necesario hablar con determinación, voz clara y fuerte, con una idea fácil de entender y que tenga sentido. La persona que no lo haga así, corre el riesgo, en el ánimo exaltado de todos, de no ser escuchada con atención, ser ignorada, confundir a los interlocutores de forma inconveniente, o incluso aburrirlos. Además es importante estar alerta en todo momento de la demagogia y retórica nata o mal intencionada, ya que siempre son una posibilidad. Esto obliga a quienes gustamos de mantenernos vigentes en la discusión, a superar el carisma de los otros interlocutores y no perder terreno en el debate.

La tercera situación en la que practico constantemente habilidades filosóficas, es por su puesto el trabajo en el Café filosófico, donde en primer lugar realizo un ensayo preparatorio sobre cada tema que modero. Después durante las sesiones necesito motivar las participaciones con críticas lógicas que contradigan los conceptos que perezcan estables y por ende no estén siendo criticados. También es mi función ser un motivador o provocador, refutando y problematizando argumentos que logran el consenso y detienen así las dudas y cuestionamientos.

Específicamente sobre el ejercicio de la lógica, la práctica es difícil porque no basta con formular un argumento válido, ya que es común que resulte incómodo para la mayoría, aceptar un argumento lógico como verdadero o al menos como válido, si este contradice una idea que tengan muy arraigada. En los Diálogos de Platón, los interlocutores de Sócrates se ven enfrentados a esta situación, sin embargo todos ellos al parecer valoran la lógica y ante un argumento válido planteado por Sócrates, no les queda más que resignarse y aceptarlo; no por haber sido enunciado por Sócrates, sino por la validez lógica; de este mismo modo, quienes lo refutan en el diálogo, lo hacen con otro argumento lógico que supera al anterior.

Pero en la sociedad actual no cuento con esa suerte. No es que la persona por lo menos acepte que el argumento presentado es válido, y que de momento no tiene un contra argumento. En lugar de esto, lo que suele ocurrir es que no se atreverá siquiera a aceptar la validez lógica del argumento con tal de no ceder

ni un paso a la posibilidad de estar equivocada; en cambio es común que como respuesta, la persona refutada comience un discurso que no responde al argumento y sólo reafirme su idea ilógica a la que se aferra. Es al parecer un rechazo radical a la lógica.

Queda claro que sin razonamiento lógico no se puede filosofar, pero lo ocurrido en este tipo de situaciones no es que la persona niegue por completo la lógica, la acepta cuando le favorece. El rechazo no es por negación de la lógica en sí, sino por miedo o incomodidad de tener que aceptar un error. Esto es tal vez el aspecto más difícil de la habilidad que me toca usar al querer aplicar la mayéutica, no sólo en el Café, sino en mi cotidianidad como practicante de la filosofía. La manera de superar esto, no es propiamente con lógica, puesto en este tipo de casos ya ha quedado desarrollada. Tengo entonces que recurrir a estrategias para lograr que la persona acepte el argumento, para después continuar.

Una de estas estrategias es una especie de trampa, la cual consiste en refutarme a mí mismo con un nuevo argumento, en orden de que la persona acepte el primer argumento. Lo acepta porque a su vez quiere aceptar la refutación que yo mismo he presentado. El truco es que el nuevo argumento es inválido o fácilmente desechable, entonces, una vez que el interlocutor acepta los argumentos, desecho mi propia refutación evidenciado el por qué no es válido, y así nos quedamos trabajando con el primer argumento que en un principio negaba.

Otra estrategia contra el rechazo a la lógica es ponerme del lado de la otra persona, con la condición de aceptar la validez lógica del argumento presentado y así enfrentarlo juntos. Un ejemplo de esto se puede pronunciar de la siguiente forma: tienes razón en decir que la belleza es objetiva y no subjetiva, concuerdo contigo, pero el argumento que se me ocurrió y acabo de comentar es lógicamente válido; entonces debe de haber un error o algo faltante en las proposiciones de mi argumento, pensemos en cómo podemos refutar lo que dije previamente. Esto suele ayudar a que la persona acepte la lógica y se disponga a pensar en una refutación lógica.

Este último ejemplo expresa la forma que yo considero, es la más productiva de la filosofía, que es trabajar en equipo para resolver la realidad con la razón, en lugar de ser adversarios, como si fueran dos equipos distintos. Evidentemente en esencia ambas son lo mismo. En las dos formas se cotejan ideas y argumentos para ver cuál supera a al otro. Sin embargo somos humanos y los sentimientos son de suma importancia. Cuando una persona se siente atacada disminuye su capacidad de razonamiento volviéndonos más tercos y cuadrados en la forma de pensar. Por el contrario, con el compañerismo somos más libres tanto de pensamiento como de comportamiento y por ende más productivos.

En otras palabras, al momento de filosofar considero más eficiente, preguntarme si lo argumentado por alguien más o por mí mismo expresa la realidad, o al menos qué otras consideraciones y consecuencias se pudieran tener al respecto; que preguntarme de qué manera puedo refutar a la otra

persona para yo quedar como vencedor del debate. Entiendo que este sí es el objetivo de los concursos de debates, pero para mi actividad filosófica no interesa quien tenga en ese momento el argumento superior, sino simplemente que el tema se haya criticado con razonamientos lógicos.

Una estrategia más para poder continuar con la mayéutica es usar analogías de casos actuales y familiares para el interlocutor, haciendo que para él sea más difícil negarlos. Por otro lado, puede ser bastante útil abandonar el argumento previamente presentado de mi parte, aun si este era válido, y tomar el argumento presentado por la otra persona, y sobre este hacer preguntas que la lleven a darse cuenta ella misma del fallo lógico que pudiera tener. Al final de cuentas, evidentemente no se puede razonar con quien no quiere hacerlo. Pero a veces es solo esta incomodidad o falta de humildad del otro de un probable error a la que me debo enfrentar, y no a una negación a razonar como tal. Este tipo de retos son parte de la práctica constante de preguntar y argumentar.

En cuanto a la autocrítica objetivada, esta suele ser motivada por señalamiento de otra persona que identifica alguna incoherencia en mí. Y ya que continuamente hago públicas mis ideas al entrar en debates, genero la circunstancia propicia para este tipo de crítica hacia mí. La autocrítica me permite darme cuenta de fallos argumentativos o de congruencia, de lo que digo o hago. A su vez me ayuda a entender la posible dificultad por la que las demás personas deben de pasar para darse cuenta de las suyas; sirve pues como herramienta para la empatía, además de ayudar a analizar un caso con

razonamientos lógicos, permitiéndome identificar los elementos irracionales o gratuitos que yo mismo utilizo.

Es más sencillo identificar fallos en el otro que en mí mismo, y justamente esa es la habilidad de autocriticarme objetivado, es decir, en una dislocación, me sitúo en el papel de ser otro, para analizarme a mí mismo lo más cercano posible a la forma en que analizo a otro interlocutor.

Otro reto en las sesiones de Café que conlleva la práctica de habilidades, es que además de simplemente criticar y argumentar desde mi perspectiva, necesito lograr la mayéutica, es decir, realizar las habilidades previamente descritas orientadas a que la persona critique sus propias ideas. Esto implica para mí, comprender y utilizar los términos y definiciones que usa la otra persona, aun si son distintos a los míos, en orden de poder argumentar y preguntar con base en estos y nos podamos entender. Me ocupo de que sea la misma persona quien logre ver los conflictos o problemas en sus argumentos para que sea ella misma quien los cambie o ajuste. Esto tiene múltiples dificultades, comenzando por abandonar la idea de ganar el argumento.

Como parte de la habilidad de ejercer la mayéutica al mero estilo socrático, necesité desarrollar la humildad de reconocer cuando no sé o no puedo formular un nuevo argumento; no tener la pretensión de que siempre podré superar o criticar una tesis en el momento que se me presente. Es decir, ser como los interlocutores de Sócrates y poder decir: no puedo negar ese

argumento; aun si esto deja una sensación de vencedor en la otra persona y una de perdedor en mí. Ligado a esto último, necesité entender que, además de necesitar humildad ante ser superado con lógica o acervo de conocimientos, la mayéutica se trata de profundizar en una idea y no de calificar a las personas. Esto me ha servido para deshacerme del miedo a enfrentar a cualquier persona con cualquier argumento que tenga, ya que si logro detectar algún problema con su argumento y puedo criticarlo, será bueno, pero ya sea que después se me refute de alguna forma, o en efecto mi crítica supera el argumento, es igual de deseable o esperado. Por su puesto que al término de un debate es posible señalar a un vencedor, pero como ya he comentado, esto no es importante en el trabajo filosófico que practico.

4.3 Hábitos

Al igual que las habilidades, mis hábitos relacionados con la filosofía, se formaron por el ejercicio constante de los mismos. Estos se han vuelto característicos de mí persona y si bien cada uno de estos hábitos por separado son comunes y pueden ser identificados en distintas personas, la justa combinación de los míos, marcan un referente particular que me distingue entre otras personas de mi entorno e incluso de mí mismo, antes de haber iniciado mis estudios de licenciatura.

Sin pretender enlistarlos por orden cronológico, quisiera iniciar con el primero que se formó y es uno de los que considero más importantes. Este es el hábito de cargar con libreta y pluma a básicamente cualquier parte y en cualquier circunstancia, para registrar cualquier idea o razonamiento que surja esporádicamente. Antes de estudiar la licenciatura, estos asaltos de ideas a la mente sucedían a ritmos menos acelerados y me permitía llegar a casa para después escribir. A partir de la licenciatura, se volvió desesperante para mí no tener algo a la mano donde plasmar las ideas analizadas, porque para cuando encontraba algo donde retener la idea, ya había olvidado detalles importantes o la idea en general, semejante a cuando sin éxito se quiere recordar un sueño.

Evidentemente no afirmo que todo lo que se me ocurría y ocurre es genial o el hilo negro, pero constituía la construcción de una idea que podía después trabajar; no registrarlas significaba una pena y angustia para mí. Por tanto me di cuenta de la necesidad de cargar siempre con estos utensilios. Este hábito comenzó cuando inicié la licenciatura y en la actualidad cuento con alrededor de 40 libretas llenas de apuntes esperando una revisión detenida.

La libreta y pluma me han resultado más efectivos que gadgets modernos, debido a lo dinámico de no sólo escribir, sino de dibujar cualquier elemento o señalamiento en el mismo texto.

Otro hábito es el considerar siempre la posibilidad de criticar cualquier tema, argumento o tesis. Es decir, nunca considerar un tema como acabado o

completado, ya que si bien se puede tener algunos aspectos efectivamente concluidos de alguna forma, como por ejemplo, la parte física de un fenómeno a través de la ciencia; mientras las personas estemos involucradas, siempre habrá algún aspecto de la forma en que lo abordamos que pueda ser sujeto a la crítica filosófica. Además, estos aspectos cambiarán paralelamente con las circunstancias de las personas.

Por su puesto fue indispensable formar el hábito de dedicar un tiempo determinado en la semana, exclusivamente para reflexionar y escribir. Este tiempo es diferente al que dedico a hacer apuntes en la libreta que suelo cargar. Esta última es una actividad constante que asalta mi conciencia y roba momentos esporádicos de atención, para dilucidar una idea furtiva. Mientras que la primera es en parte repasar lo apuntado en mis libretas, además de reflexionar detenidamente sobre un tema. Cabe mencionar que en estos espacios también utilizo mi libreta en turno.

Usualmente estos tiempos dedicados a reflexionar son de tres horas en sábados y domingos, y de una hora por día de lunes a viernes. Cabe agregar que es en estos mismos espacios donde incluyo la actividad de leer referente a filosofía, ya que lo hago cuando investigo sobre algún tema en particular. Y retomando lo descrito líneas arriba sobre las rutinas, es justamente este hábito, la rutina que se ve beneficiada por los tiempos libres de ocio. Sería extraño entonces agregar que he desarrollado el hábito del ocio, porque un hábito implica la costumbre de hacer algo en particular y el ocio que yo describo es

justamente no hacer algo en particular. Pero me parece que quedó explicado suficientemente bien en dicha parte superior. Sólo recordaré que sin este ocio, las 11 horas que dedico en la semana a reflexionar se vuelven poco productivas.

Un hábito insorteable es el identificar o relacionar situaciones comunes con lo planteado en tesis clásicas de la filosofía. Me resulta básicamente imposible no pensar en el existencialismo cuando alguien, comenta que no importa lo que ha pasado, ahora tomará las riendas de su vida; en el idealismo al escuchar decir que independientemente de lo que las personas podamos creer o decir, lo bueno es bueno y lo malo es malo, también cuando se relaciona lo bueno con lo verdadero, o especialmente en el imperativo categórico de Kant cuando alguien me afirmó que si pensaba en la acción de dar caridad, me daría cuenta que era tan buena para mí como sería buena para cualquiera otra persona.

Hablando de Kant, imposible no recordar el nóumeno al momento de escuchar comentar que nada es lo que aparenta ser, o bien con este mismo enunciado, pensar en el genio maligno cartesiano o en los escépticos. Otra postura filosófica que me parece se ha estado manifestando en la actualidad, es un retorno al positivismo, con un renegar de la religión y un auge del ateísmo, en una suerte de adoración a la ciencia.

Esta identificación de tesis, argumentos y líneas de pensamiento, me ayudan a comprender mejor a lo que se referían, o al menos encontrar a estas una practicidad significativa para mí.

Reunirme con amigos para debatir temas específicos es también algo ya comentado cuando hablé sobre mis rutinas. Agregaré aquí que siendo un hábito, dejo de ser una sorpresa o suerte el que nos pusiéramos de acuerdo para esta actividad. Ahora siempre hay varios temas pendientes a tratar y nunca falta quien esté disponible cualquier día por el centro de la ciudad, para tomar un café y debatir. En el caso raro de no ser así en persona, en las redes sociales de internet es seguro recibir respuesta del grupo de amigos.

Es tan cotidiano y habitual que me genera una sensación de extrañeza cuando no hay algún tipo de discusión en el día, o si en la semana no asisto a alguna cafetería con mis amigos. Parte de este hábito es que cuando se propone un lugar nuevo, las preguntas obligadas son sobre si no hay mucho ruido para poder platicar, si venden café y si hay espacio para juntar a ocho personas en una mesa.

Ignorar el diccionario, un gran hábito que es de gran ayuda. En vez de consultar el diccionario, vale más solicitar a la persona sus definiciones y trabajar con estas. Este es un hábito muy importante para mí ya que me permite comunicarme efectivamente con mi interlocutor. Es extremadamente común ver a dos personas que piensan de la misma forma, pero al usar palabras distintas,

discuten creyendo que tienen ideas distintas. Igualmente pasa a la inversa, llegan a creen estar de acuerdo en un tema por usar las mismas palabras, pero en realidad, al tener conceptos diferentes de las palabras que usan, piensan cosas distintas.

A esto se suma que en efecto, las palabras tienen múltiples significados en diferentes regiones, y muchas veces el significado original ha quedado en el pasado y actualmente significan otras cosas. Lo cual hace que considerar las etimologías también pueda resultar en un conflicto innecesario. La costumbre de que ante un conflicto de significados o conceptos, solicito que la persona defina las palabras que usa, porque aun si resultan incorrectas sus definiciones según un diccionario, usarlas en el sentido y modo en que la persona las usa, es mucho más práctico y provechoso que intentar convencerla de que su definición está mal y debería usar la del diccionario; al final lo que importa es la idea.

En cuanto a la autocrítica, es otra costumbre que siempre he tenido pero que se potencializó al estudiar la licenciatura de filosofía. También ya comente sobre una autocrítica objetivada como habilidad, es decir el modo en que lo hago. Aquí pues, agregó que se ha vuelto indispensable la constancia con que la hago. Ya que durante mis reflexiones personales, el Café filosófico, reuniones con amigos y el mero tomar decisiones en el día a día, es cuando necesito no sólo al mundo exterior, sino autocriticarme; cabe mencionar que critico tanto mis ideas y argumentos, como mis acciones.

Tal vez suene exagerado y obsesivo el decir que necesito autocriticarme básicamente todo el tiempo, pero este tipo de crítica no siempre es exhaustiva. Sin embargo, cuando no la realizo me enfrento más frecuentemente con elecciones incorrectas, incoherencias en mis argumentos y un desempeño menor en mi trabajo. Me gusta pensar que es a lo que se refiere la frase adjudicada a Sócrates, la cual dice que una vida que no se cuestiona, no merece ser vivida.

Un hábito que puede reflejar una tendencia escéptica, aun cuando no me considero de este tipo de pensamiento, es tener siempre presente la posibilidad de diferentes interpretaciones de un mismo fenómeno, es decir, la realidad como interpretación más que como algo concreto. Esto también recuerda al nómeno Kantiano, pero me no me refiero a eso. Considero que, sin afán de hacer aquí una crítica a Kant, sí percibo el mundo de tal modo que no hay un misterio general de fondo, aun cuando en efecto lo percibo desde mis sentidos humanos. Pero a pesar de esto, la forma que le damos a lo que percibimos es solo una interpretación de las muchas posibles y con implicaciones igualmente diferentes.

El chisme social es un ejemplo muy práctico y común de estas interpretaciones, pero igual aplica cuando pretendo ser objetivo e imparcial en una interpretación; de hecho en estos casos rechazo llamarle interpretación puesto me parece estoy siendo objetivo. Pero precisamente con una autocrítica me doy cuenta que no puedo dejar de hacer meras interpretaciones, por más objetivo que

pretenda ser. Esto es principalmente posible por el mismo fenómeno que explique sobre la interacción humana con las cosas, esto siempre da paso a diferentes interpretaciones y por ende nuevas formas de entender la realidad.

Por último describiré el hábito del buscar el silencio, en el sentido de una introspección alejado de distractores o ignorando efectivamente los ruidos y personas que tenga alrededor. Es para mí una costumbre de todos los días y una posibilidad en cualquier situación. Para mí, el silencio es un estado mental, pudiendo pues, estar en silencio aun en un restaurante o parque.

Además del ocio, estar en silencio me es indispensable para filosofar. Esto no es nada nuevo. Es común que los filósofos y personas creativas en general busquen espacios silenciosos en orden de poder trabajar. Es un silencio práctico sin apatía a los demás o algún tipo de amargura.

4.4 Valores

Los valores como los atributos que caracterizan mi actuar, y que se han instaurado en mí durante mi ejercicio de la filosofía; estos son: honestidad, paciencia, humildad, aceptación, libertad, prudencia, dignidad y amistad. Estos valores los práctico, pero no fue la práctica repetida lo que los cristalizó en mí. Fue más bien un proceso de ir adoptando uno a la vez, en el momento que me convencí de la importancia y enriquecimiento que significarían en mi actuar.

Es importante agregar la honestidad antes que nada, porque de no considerar esta primero, las demás pudieran ser versiones simuladas de valores, haciendo de la paciencia un soportar molesto, de la humildad en falsa modesta, de la aceptación una indiferencia, de la prudencia algo maquiavélico, de la tolerancia una intolerancia, de la dignidad una arrogancia y de la amistad una conveniencia. La honestidad la identifico con la funcionalidad de la verdad o por lo menos el mejor intento de conseguirla.

El que hacer filosófico me exige tener paciencia, humildad y aceptación. Puesto que al momento de practicar la filosofía suceden varias situaciones adversas con los interlocutores, como la incongruencia de argumentos, aferramiento ilógico, opinión defendida sin argumentos, críticas absurdas y molestias sin sentido. Sin estos tres valores mencionados, es fácil caer en la arrogancia e impaciencia, lo cual simplemente bloquea el desarrollo de ideas con otras personas. La arrogancia me ha llevado a considerar filosofar solo, sin nadie más que me estorbe, pero esto ha sido una muestra más de torpeza emocional y presunción, además de simplemente no ser productivo.

Por el contrario, la paciencia primeramente me ayuda a no actuar explosivamente, la humildad a abandonar pretensiones de superioridad y la aceptación a considerar las diferencias entre mis interlocutores y yo, como oportunidad de enriquecimiento. Con estos valores puedo efectivamente crear un habiente respetuoso que permita integrar a los interlocutores en un equipo,

enfocados a profundizar en vez de agredir con necedad y no lograr siquiera argumentar.

La libertad es todo un tema en la filosofía, iniciando por la crítica de si acaso se puede ser libre en verdad, ya que siempre tiene alguna limitante. Por lo que comento que por libertad entiendo la capacidad de efectivamente elegir entre las opciones que hay disponibles. De esta forma la libertad se manifiesta y la necesito en prácticamente todo lo que hago. Particularmente el desarrollo filosófico de una idea suele ser transgresor e incómodo tanto para el que lo desarrolla como para quienes se ven afectados por las consecuencias que implique. Por eso el mantener y defender la libertad de filosofar ante la censura y represión es de capital importancia. Y es en efecto la forma en que desempeño mis funciones.

La prudencia es al igual que la honestidad, un valor que de alguna forma interactúa con todos los demás, ya que es la prudencia la que me ayuda a determinar el grado de acción de cualquier cosa. Así por ejemplo mantengo la libertad como valor sin llegar a los extremos de libertinaje o esclavitud. La procuración de la prudencia devino del simple hecho de que, con diferentes personas, diferentes lugares y diferentes contextos, la forma de actuar es variada. Esto es de principal importancia en los diferentes Café filosóficos que se realizan en diversas regiones y donde la cultura y costumbres son diferentes; además, las sesiones son de libre acceso por lo que la variedad en perfiles de personas también es basta.

La dignidad como convencimiento del valor de mi persona y de los proyectos en los que participo. Este valor adquiere su principal importancia ante las críticas ya mencionadas que la academia hace sobre el Café filosófico. Tanto en México como en otras partes del mundo, los filo-cafés son objeto de crítica por parte del gremio académico para despreciarlos o invalidarlos, afirmando que no se debería considerar un trabajo filosófico, o por lo menos no uno importante. Es por esto que es de vital importancia mantener la dignidad del proyecto sin caer, con ayuda de la prudencia, en arrogancia o falsas aspiraciones. El filo-café es un proyecto con metodología orientada al ejercicio de la filosofía y con objetivos claros que han logrado buenos resultados en sus casi cinco años de existir; es un proyecto digno de ser llamado filosófico y de ser defendido por el equipo que lo desarrolla y sus asistentes.

Lamentablemente también se reciben desprestigios por parte de las personas a las que nos les gusta el formato o los temas. Estas críticas tanto académicas como cívicas suelen ser infundadas y demuestra una más, la importancia de realizar este tipo de proyectos que buscan fomentar la crítica objetiva.

Por último hablaré sobre el valor de la amistad. Es un eje primordial en mi trabajo como moderador del Café y de mi vida después de haber terminado la licenciatura. Durante mis estudios y al término de estos, emprendí algunos proyectos relacionados con la filosofía, pero al haber estudiado por Internet, no tuve la oportunidad de formar parte de un grupo de egresados o al menos conocer a más estudiantes; por el momento estaba solo. Y si bien la soledad es

un hábito que desarrollé de forma positiva, en ningún momento pretende suplir la convivencia; al final, todo lo que trabajo en soledad es para ser compartido.

Mis viejos amigos nunca lo han dejado de ser, sin embargo la vocación filosófica en cierta forma me exigía vincularme con personas con interés filosófico, y fue esa la razón por la cual emprendí la búsqueda de un grupo o proyecto donde pudiera tener convivencia filosófica. En un primer momento decidí formar un club de argumentación filosófica. Teniendo el proyecto a la mitad conocí el Café filosófico de Cultura UDG y ya no fue necesario hacer más, era justo lo que estaba buscando. La razón por la cual relato esto, es que considero oportuno expresar la necesidad o impulso que un Servidor tenía de formar amistades relacionadas con la filosofía.

Mi introducción al Café filosófico fluyó con naturalidad, comencé a asistir a cada sesión y en un lapso de dos meses tenía lo que quise, amistades con quienes filosofar. Incluso, al tercer mes, me invitaron a formar parte del equipo de moderadores. La razón fue sencilla, el único moderador encargado no iba a poder atender el Café durante unos meses y un Servidor junto con otros dos asiduos, teníamos el perfil adecuado para desempeñar esa labor. Todo parecía realizarse bien, pero fue un poco más adelante que comprendí la diferencia entre la amistad como una mera actividad social y la amistad como valor.

Eventualmente fueron aconteciendo la multiplicidad de actividades entre amistades; fiestas, comidas, paseos y demás. Pero como es natural, llegó el

momento en que surgieron problemas en el grupo. Lamentablemente no hubo voluntad de cuidar y defender la amistad. El grupo termino pero el filo-café continuó, quedando un Servidor como encargado y trabajando formalmente para Cultura UDG. Mis amistades relacionadas con la filosofía dejaron de serlo, pero al menos tenía el Café.

Después un buen día, uno de los asistentes me invito a acompañarlo a él y a otros asistentes del Café, a reunirnos en una cafetería céntrica para debatir un tema; es decir que quería replicar informalmente el filo-café. Con gusto accedí y al poco tiempo formamos un grupo bastante diverso de hombre y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, ingenieros y artistas, de derecha e izquierda, de apasionados y analíticos. Comenzamos y continuamos siendo un círculo de amigos que tiene como punto recurrente el Café filosófico de Cultura UDG, pero que nos procuramos para entablar debates amistosos y en nuevos filo-cafés surgidos o inspirados del nuestro.

En el pasar de los años hemos tenido nuestras diferencias, problemas y molestias. Pero no sólo ejercitamos la amistad como una actividad social, sino que nos hemos permitido el valor de la amistad, el cual considero es el más importante que una persona puede formar. Ya que en él se ejercita la suma de los demás. Entre amigos nos respetamos y aceptamos, somos prudentes de acuerdo a la circunstancia de cada uno, aprendemos de los errores, nos tratamos con dignidad y ante todo nos sentimos libres de actuar y expresarnos en nuestras reuniones; nos cuidamos, nos valoramos.

4.5 Conclusiones

Con base en lo descrito en el presente Informe, considero que mi formación académica ha trascendido en mi entorno. La filosofía es parte de mi cotidianidad y del proceso de aprendizaje en otras áreas de mi vida. Además de reflejarse en mis hábitos. Es decir, sobre la pregunta orientadora del Informe, la respuesta es afirmativa. Ejercito mi formación académica día a día, con resultados beneficiosos. Desde una forma de convivir más ética y empática, hasta permitirme aportar conocimientos con un trato filosófico a temas de interés cotidiano y académico.

Sobre la segunda pregunta, el Café filosófico ha significado para sus asistentes una apertura a la filosofía. Los asistentes han expresado que su capacidad crítica y de argumentación se ha vuelto más aguda y fructífera, además de convertir la actividad de debatir en una agradable y emocionante forma de socializar, ya que antes debatir un tema, les solía significar una discusión acerba poco útil. También en algunos comenzó el hábito de la lectura de temas filosóficos. En otro punto, es muy satisfactorio conocer a personas que en el filo-café han formado fuertes amistades con las que continúan sus reflexiones de forma directa y organizada.

También se mantiene el interés por parte de las sedes de la UdeG, quienes nos invitan constantemente y han solicitado la formación de filo-cafés y

moderadores para sus sedes. Por tanto esta pregunta también se responde afirmativamente.

En cuanto Los objetivos del proyecto del Café filosóficos, estos fueron cumplidos. La filosofía se ha presentado de forma que impacta a los asistentes. Algunos llegan al asombro de apreciar cómo se pueden tratar temas delicados o sensibles sin caer en discusiones pasionales y agresivas; observando en cambio, discusiones racionales, críticas y respetuosas.

También es común la expresión de sorpresa y curiosidad de parte de los asistentes, tras citar algún filósofo clásico, o bien las tesis principales que se han dado en la historia de la filosofía.

Es por todo esto que la metodología del formato de Café filosófico, tan semejante al antiguo simposio, me parece una de las mejores estrategias para la difusión y divulgación de la filosofía, ya que es inclusivo, abierto, respetuoso y forma un espacio que propicia la creación de ideas. Sobre el formato de Café dejo las siguientes recomendaciones, a manera de consideraciones que puedan favorecer futuras aplicaciones o investigaciones sobre el mismo.

Llegar a más personas. La mayoría de los asistentes que se vuelven asiduos al filo-café presentan un antecedente de actividades de introspección y reflexión, es decir, ya se encontraban realizando actividades y hábitos semejantes a los que procura fomentar el proyecto. Valdría trabajar sobre cómo involucrar a personas que estén considerablemente desvinculadas con la reflexión de ideas

propias y entender más sobre qué los puede motivar a incursionar en la filosofía, o qué los mantiene distantes de este tipo de actividades.

Informar del esfuerzo que implica el filosofar y fomentar el compañerismo. Participar en el Café implica un esfuerzo semejante al ejercicio físico y su popular frase “si no duele no sirve”. Conseguir el beneficio de filosofar implica un trabajo que puede ser doloroso e incómodo al tratarse de criticar y a la vez ser criticado, además de enfrentar constantemente el reto de desarrollar una idea bajo presión y en cierta forma contra reloj. Al terminar las sesiones es común la frustración de no haber podido expresar una idea o vencer al otro con argumentos, y por el contrario sentir haber sido derrotado. Todo esto genera un “dolor” que puede desmotivar al asistente de continuar filosofando. O al igual que en el ejercicio físico, con un compañerismo adecuado, esto se convierte después en una motivación para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades argumentativas e inteligencia emocional ante un reto intelectual. Esto se vive en el Café, sin embargo en lo personal lo he trabajado de forma tácita, no hay una teoría estructurada de fondo la cual creo conveniente desarrollar, para volver a este formato de filosofar aún más atractivo y productivo.

La crítica académica. Pese a contar con el respaldo de doctores en filosofía y de especialistas de nivel internacional, el formato de café filosófico sigue recibiendo fuertes críticas resumidas en “eso no es filosofía”, lo que desmerita y afecta negativamente el alcance que puede tener esta actividad divulgando y

acercando la filosofía a las masas. Sería beneficioso un trabajo especializado en la conciliación entre el formato del Café y la sociedad académica.

Bibliografía

Brenifer, O. (2011). El café-filosófico en Argelia. En UNESCO, *la filosofía, una escuela de la libertad* (pág. 163). Distrito Federal: Milan. Grupo impresor.

Derrida, J. (2003). *De la gramatología* (septima ed.). Distrito Federal: SIGLO XXI.

Flecha, R., Aubert, A., Flecha, A., García, C., & Racionero, S. (2011). *Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información*. Barcelona: Hipatia.

Kant, I. (2005). *Crítica de la razón pura*. Madrid: Taurus.

Vargas, G. (23 de noviembre de 2008). *La filosofía en México ¿para qué?*
Obtenido de La Jornada semanal:
<http://www.jornada.unam.mx/2008/11/23/sem-gabriel.html>

Freire, P. (1975). *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A.

Platón. (2007). Gorgias o de la retórica. En Platón, *Diálogos* (págs. 13-118). Distrito Federal: ditores mexicanos unidos, S. A. .

Real Academia Española. (1 de octubre de 2002). *Filosofía*. Recuperado el 1 de diciembre de 2016, de Real Academia Española:
<http://dle.rae.es/?id=Hw9B3HA>

Saussure, F. (1945). *Curso de lingüística general*. Buenos Aires: Editorial Losada. S.A.

Tylor, E. B. (1975). La ciencia de la Cultura. En J. Kahn, *El concepto de cultura: textos fundamentales* (págs. 29-46). Barcelona: Anagrama.

UNESCO. (2011). El café-filosófico. En UNESCO, *La filosofía, una escuela de la libertad* (págs. 161-162). Distrito Federal: Milan. Grupo impresor.

Universidad de Guadalajara. (2003). *Presentación de los programas de Filosofía*. Recuperado el 1 de diciembre de 2016, de Sistema de educación media superior: <http://www.sems.udg.mx/sites/default/files/BGC/Filosofia.pdf>

Universidad de Guadalajara. (9 de diciembre de 2010). *Bachillerato General por Competencias del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara*. Obtenido de Sistema de educación media superior: http://www.sems.udg.mx/sites/default/files/BGC/BGC-UDG_Documento_base_evaluado_COPEEMS.pdf

Universidad de Guadalajara. (2011). *BGCUDG_C1_Comprension_de_la_ciencia_160211 Programa de la Unidad de aprendizaje de: Comprensión de la Ciencia*. Recuperado el 1 de diciembre de 2016, de Sistema de educación media superior: http://www.sems.udg.mx/sites/default/files/BGC/BGCUDG_C1_Comprension_de_la_ciencia_160211.pdf

Universidad de Guadalajara. (2014). *pdi-udg-2014-2030_v4 Plan de desarrollo institucional 2014 - 2030*. Recuperado el 1 de diciembre de 2016, de Univeridad de Guadalajara: http://www.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi-udg-2014-2030_v4.pdf

Universidad de Guadalajara. (2015). *Historia*. Obtenido de Universidad de Guadalajara: <http://www.udg.mx/es/historia>

Anexo I: Banners publicitarios

Café Filosófico

La **MUERTE** y fin de las **COSAS**

Miércoles 18 de noviembre 18:30 h
 Modera Oscar Gómez González
 Casa Zuno, José Guadalupe Zuno no. 2216 *Entrada libre*

cultura UDG

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA

20 años
 SIENDO PARTE DE TI

Cultura UDG y el Centro Universitario de la Ciénega a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, te invitan a participar en el:

Café Filosófico

¿Qué es violencia contra la mujer?

Entrada libre

26 de Noviembre
 17:00 hrs.

Biblioteca-Medioteca "Fernando del Paso"

cultura UDG

Café Filosófico

¿Por qué nos sentimos solos en un mundo sobrepoblado?

Miércoles 15 de junio 18:30 h
 Modera Oscar Gómez
 Casa Zuno, José Guadalupe Zuno no. 2216 *Entrada libre*

cultura UDG

¿Qué significa la amistad en la posmodernidad?

Café Filosófico

Miércoles 18 de mayo 18:30 h
 Modera Isabel Guerrero
 Casa Zuno, José Guadalupe Zuno no. 2216 *Entrada libre*

cultura UDG

Filosofía de café

Anarquía:
 La posibilidad política del gobierno sin estado.

000

Miércoles 26 de junio, 18:30 horas
 Casa Bolívar
 Simón Bolívar (esquina Av. La Paz)
 Entrada libre

cultura UDG

Café Filosófico

ENTRE ASTROFÍSICA Y ONTOLOGÍA

MIÉRCOLES 27 DE MAYO 18:30 H.
 MODERA BRUNO NAVARRO Y OSCAR GOMEZ
 CASA ZUNO, JOSÉ GUADALUPE ZUNO NO. 2218
 ENTRADA LIBRE

cultura UDG

Anexo II: Asistentes

Anexo III: Participantes

Anexo IV: Moderador Oscar Gómez González

Anexo V: Amigos conocidos en el Café Filosófico

